

Der Deutschbund

Freie wissenschaftliche Arbeit zur
Erlangung des Grades eines
Magister Artium am Fachbereich
Geschichts- und Kulturwissenschaften
am Friedrich-Meinecke-Institut

eingereicht von Stefan Kuhn

Gutachter:
Priv.-Doz. Dr. Uwe Puschner
Univ.-Prof. Dr. Rüdiger vom Bruch

Inhaltsverzeichnis

1. EINLEITUNG.....	3
2. DIE GRÜNDUNG DES DEUTSCHBUNDES.....	6
2.1 Geschichte der Gründung.....	6
2.2 Organisation des Deutschbundes.....	6
2.3 Die Mitglieder des Deutschbundes.....	14
2.4 Exklusivität der Mitgliedschaft.....	19
3. DER DEUTSCHBUND UNTER FRIEDRICH LANGE.....	22
3.1 Ideologie des Deutschbundes.....	22
3.2 Aktivitäten des Deutschbundes.....	29
4. DER DEUTSCHBUND UNTER PAUL LANGHANS.....	47
4.1 Die Entwicklung der Gemeinde Gotha.....	47
4.2 Ausdehnung außerhalb des Deutschen Reichs.....	51
4.3 Rassenideologie.....	53
4.4 Aktivitäten und Organisation.....	59
4.5 Der Deutschbund während des Ersten Weltkriegs.....	61
5. SCHLUß.....	63
6. QUELLEN UND LITERATUR.....	67
6.1 Quellen.....	67
6.2 Darstellungen.....	69

1. Einleitung

Mit der Gründung des Deutschen Nationalvereins 1859 begann die Zeit der großen nationalen Verbände in Deutschland, die Anliegen, die nach Meinung ihrer Mitglieder von der Regierung nicht verfolgt wurden, auf privater Basis organisieren wollten. War es im Falle des Nationalvereins die deutsche Einheit gewesen, so sollten es während des Kaiserreichs die Kolonialpolitik oder der Flottenbau sein.

Ebenfalls im Kaiserreich begannen die diversen Organisationen der sogenannten völkischen Bewegung ihr Dasein. Hier wurden die umfassenden politischen und sozialen, meist radikalen und häufig rassistisch geprägten Reformvorstellungen der nationalen Bewegung geformt. Diese meist relativ kleinen Vereinigungen bildeten nach dem Ersten Weltkrieg einen Nährboden für die antidemokratische Rechte der Weimarer Republik.

Eine der Organisationen, die im Kaiserreich entstanden, war der 1894 von dem vor allem durch sein Buch *Reines Deutschthum* bekanntgewordenen Friedrich Lange gegründete *Deutschbund*. Im Folgenden soll versucht werden, ihn in das Spektrum der national gesinnten Organisationen des Kaiserreichs einzuordnen. Als Untersuchungszeitraum wurde die Zeit von der Vereinsgründung 1894 bis zum Ersten Weltkrieg gewählt. Welche Ideen vertrat der Deutschbund in dieser Zeit, wie wirkten diese bei der Bildung der völkischen Ideologie und was unterschied ihn in der Organisationsstruktur von den anderen nationalen Organisationen ?

Als Quellen stehen hierfür primär die Veröffentlichungen des Deutschbundes zur Verfügung. Dies sind vor allem die Zeitschrift *Deutschbund-Blätter* (siehe Kap. 3.2), daneben aber auch Satzungen, Arbeitspläne u. ä. Diese Publikationen geben ein sehr gutes Bild der Organisation und Ideologie des Bundes. Sie waren primär für den internen Gebrauch gedacht und können deshalb als zuverlässig eingestuft werden. Aufgrund der Überlieferung dieser Unterlagen im Teilnachlaß des ersten Vorsit-

zenden Friedrich Lange und in den Akten der preußischen Polizei aus den ersten Jahren des Bundes und der nur teilweisen Erhaltung der *Deutschbund-Blätter* ist die Überlieferung für die Zeit bis 1908 besser als für die folgenden Jahre. Im Teilnachlaß Lange findet sich außerdem Korrespondenz aus seiner Zeit als Bundeswart. Nicht erhalten sind dagegen die Unterlagen seines Nachfolgers Langhans; das Verlagsarchiv seines Arbeitgebers Justus Perthes, das unter Umständen interessante Materialien enthalten könnte, ist nach Mitteilung des Perthes-Verlags nicht geordnet und nicht betreut.

Vor allem Lange, aber auch andere Mitglieder des Bundes entfalteten eine rege publizistische Tätigkeit. Auch wenn diese Schriften keine Programme des Deutschbundes im eigentlichen Sinne darstellen, werden sie doch im folgenden zur Klärung seiner Ideologie ergänzend herangezogen. Diese wurde in erster Linie von Lange und später von Max Robert Gerstenhauer bestimmt. Eine umfassende Analyse des Denkens dieser Akteure wird allerdings nicht angestrebt. Mit Heinrich Claß und Gerstenhauer haben zwei wichtige Akteure autobiographische Schriften hinterlassen.

Gelegentlich werden auch Äußerungen von Zeitgenossen über den Bund herangezogen, vor allem um seine Wirksamkeit einzuschätzen. Es sei aber ausdrücklich betont, daß eine systematische Suche nach derartigen Zeugnissen nicht möglich war, die Arbeit deshalb in dieser Beziehung keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt.

Methodisch wurde primär ein organisationsgeschichtlicher Ansatz gewählt. Dies scheint sinnvoll, wenn man die große Rolle betrachtet, die Vereine bei der kulturellen und politischen Nationsbildung in Deutschland seit der frühen Neuzeit und insbesondere im bürgerlichen 19. Jahrhundert spielten. Daneben treten die Mitglieder des Deutschbundes ins Blickfeld und damit die, wie zu zeigen sein wird, bürgerliche Mittelschicht des Kaiserreichs. Soweit möglich, soll diese in sozialgeschichtlicher Hinsicht untersucht werden.

In der Forschung fand der Deutschbund bisher wenig Aufmerksamkeit. Lediglich zwei Aufsätze liegen vor, daneben wird er von Geoff Eley in seine Analysen einbezogen. Roger Chickering erwähnt ihn in Zusammenhang mit dem Alldrutschen Verband.

2. Die Gründung des Deutschbundes

2.1 Geschichte der Gründung

Am 1. April 1894, dem Geburtstag Bismarcks, rief Friedrich Lange (1852 - 1917), Schriftleiter der *Täglichen Rundschau*, zur Gründung eines sogenannten *Deutschbundes* auf. Er glaubte, durch seine publizistische Tätigkeit eine Gruppe Gleichgesinnter, die „Rundschau-Gemeinde deutschen Geistes“, geschaffen zu haben. Die Gründung, so Lange, „brachte uns [die Rundschau-Gemeinde] nach so vielen Worten der erlösenden That näher“.¹ Ein Jahr zuvor hatte er mit dem Buch *Reines Deutschthum* auch eine Zusammenfassung seiner Aufsätze in der *Täglichen Rundschau* veröffentlicht, die sich sehr gut verkaufte und die eine ausgeformte Ideologie bot.² Eine erste vorbereitende Versammlung fand am 9. Mai 1894 statt, die eigentliche Gründung des Deutschbundes am 18. Oktober - dem Datum der Völkerschlacht von Leipzig. Hier erschienen etwa 100 Mitglieder, davon 30 Frauen. Die Mitgliederzahl betrug 200, wovon 80 aus Berlin stammten.³ Auf dieser Versammlung wurde eine Satzung verabschiedet⁴ und Lange zum Vorsitzenden mit dem Titel Bundeswart gewählt. Lange meldete den Bund als politischen Verein bei der preußischen Polizei an.⁵

2.2 Organisation des Deutschbundes

Bereits in den ersten Entwürfen einer Satzung des Deutschbundes wurde eine Organisationsstruktur vorgeschlagen, die bis

¹Friedrich Lange: Ein Deutschbund. Auch ein Beitrag zu Bismarcks Geburtstag, Beilage der *Täglichen Rundschau*. Unparteiische Zeitung für nationale Politik, am 1.4.1894, S. 2. Der Aufruf ist nicht datiert und kein Teil der normalen Ausgabe der *Täglichen Rundschau* vom 1.4.1894. Allerdings trägt er ihren Titelkopf, das Datum 1. April ist durch den Geburtstag Bismarcks, auf den im Text Bezug genommen wird, gesichert.

²Das Buch erlebte bis 1905 fünf - zum Teil deutlich erweiterte - Auflagen.

³Der Polizeipräsident von Berlin an den Innenminister, 23.10.1894, GStA HA I, Rep. 77, Tit. 662, Nr. 91.

⁴Mit Satzung sind im Folgenden immer beide Teile gemeint: Einerseits die „Satzung“, die eine Beschreibung der grundsätzlichen Position des Bundes enthielt, andererseits die „Regeln und Verfassung“, später nur Verfassung genannt, die die organisatorischen Details festhielten.

⁵Der erste Entwurf der Verfassung und Regeln des Deutschbundes wird als bei der Polizei eingereicht bezeichnet, GStA HA I, Rep. 77, Tit. 662, Nr. 91. Der Deutschbund ließ sich erst 1915 in Gotha als Verein eintragen, Polizeibehörde Hamburg an den Reichskommissar für Überwachung der Öffentlichen Ordnung, 7.11.1922, BA R 1507, Nr. 360.

nach dem Ersten Weltkrieg im wesentlichen unverändert blieb.⁶ Demnach war der Bund in sogenannte Gemeinden eingeteilt, die die Gemeinschaften der Mitglieder an einem Ort bildeten. Eine Gemeinde konnte ab 15 Mitgliedern gegründet werden. Jede Gemeinde wählte einen Vorsteher, anfangs Obmann, später Vertrauensmann genannt. An der Spitze des Bundes sollte der Bundeswart stehen, unterstützt von einer 10-köpfigen Bundeskammer. Die Bundeskammer wurde durch $\frac{3}{4}$ -Mehrheit der Ob- bzw. Vertrauensmännern (später der Mitglieder⁷) der Gemeinden auf Vorschlag des Bundeswartes gewählt, der eine Liste mit 15 Kandidaten vorlegte. Der Bundeswart wurde auf Vorschlag der Bundeskammer durch die Mitglieder auf dem Bundestag gewählt.

Dieses Verfahren des gegenseitigen Vorschlagens scheint die Rekrutierung einer Führungsgruppe, die relativ unabhängig von den Mitgliedern agiert, zu fördern, insbesondere in Anbetracht des großen Einflusses der Versammlungsleiter auf Versammlungen. Jedoch wurden die Mitglieder der Bundeskammer zumindest in der Anfangszeit rotierend aus den Vertrauensmännern der Gemeinden gewählt,⁸ so daß eine Beteiligung der einzelnen Gemeinden gewährleistet war.

Zwei weitere wichtige Ämter waren der Schriftleiter und der Kassenwart. Sie wurden nicht gewählt, sondern vom Bundeswart bestellt.⁹ Wichtigste Aufgabe des Schriftleiters war die Redaktion der *Deutschbund-Blätter*. Als Herausgeber wurde zwar der jeweilige Bundeswart genannt, aber es scheint, daß die Hauptverantwortung beim Schriftleiter lag.¹⁰ Das Amt des Schriftleiters wurde bis 1898 von Julius Dumcke aus Berlin wahrgenommen, der von Hermann Gustav Holle aus Bremerhaven abgelöst wurde. Holle arbeitete anfangs kurze Zeit mit Karl Schmitz aus Elberfeld zusammen, wobei Holle für die *Deutschbund-Blätter* und Schmitz für die sonstigen Aufgaben zuständig war. Holle blieb

⁶Verfassung und Regeln des Deutschbundes (Frühere Fassung), 1894, BA, NL Lange 17.

⁷Fassung von 1904, Friedrich Lange: Deutsche Worte. Blüten und Früchte deutsch-nationaler Weltanschauung, ed. Hermann Ehrhard, Berlin 1907, S. 115.

⁸Bericht des Bundeswartes, 2.12.1895, BA, NL Lange 17.

⁹Deutschbund-Blätter 12(1907), S. 25.

¹⁰Ernst Hunkel, Zehn Jahre Deutschbund-Blätter, in: Deutschbund-Blätter 11(1906), S. 76.

bis 1906 Schriftleiter und wurde von Hermann Ehrhard aus Berlin abgelöst.¹¹ Sein Nachfolger war Hermann Haack aus Gotha, später Nationalpreisträger der DDR und Namensgeber des umfirmierten Perthes-Verlags.¹² Ihm folgte Max Robert Gerstenhauer aus Meiningen, dessen Karriere im Deutschbund hier begann.¹³

Außerdem gab es einen Kassenwart, der für die Finanzen des Bundes zuständig war. Im Jahre 1906 ist Max Schnee aus Bünde, in den Jahren 1907 und 1908 Karl Heinecke aus Berlin in dieser Position nachweisbar.¹⁴ Das Amt scheint nicht einfach zu verwalten gewesen sein; jedenfalls finden sich in den *Deutschbund-Blättern* regelmäßige Klagen über schlechte Zahlungsmoral. Beispielsweise im Dezember 1908: „In der August-Nummer der Db.-Bl. habe ich in der Hoffnung geschwelgt, daß binnen kurzem aus meinen Rechnungsbüchern alle alten Schlußposten verschwunden sein würden. Ach, wie sehr habe ich mich getäuscht!“¹⁵ Der Bundestag 1907 hatte eine Reform der Finanzen durchgeführt, vor allem mit dem Ziel, regelmäßige Zahlungen zu erreichen.¹⁶ Diese Bemühungen scheinen allerdings nicht von Erfolg gekrönt zu sein, denn 1914 wird der Ausschluß der säumigen Zahler beschlossen.¹⁷ Der Beitrag zum Deutschbund wurde anfangs den Mitgliedern freigestellt,¹⁸ 1907 betrug er vier Mark¹⁹ und ein Jahr später sechs Mark jährlich²⁰ - verglichen mit 50 Pfennig Beitrag für den Flottenverein forderte der Deutschbund größere finanzielle Opfer.²¹ Dann scheinen die Beiträge stark gestiegen zu sein, 1922 betrugen sie bereits 36 Mark.²² Daneben wurden die Mitglieder bei zahlreichen Gelegen-

¹¹Ernst Hunkel, Zehn Jahre Deutschbund-Blätter, in: Deutschbund-Blätter 11(1906), S. 77.

¹²Stammrolle des Deutschbundes, S. II.

¹³Im Jahrgang 1914 der Deutschbund-Blätter wird Gerstenhauer als Schriftleiter genannt.

¹⁴Deutschbund-Blätter 12(1907), S. 25.

¹⁵Deutschbund-Blätter 13(1908), S. 136.

¹⁶Deutschbund-Blätter 12(1907), S. 66.

¹⁷Deutschbund-Blätter 19(1914), S. 86.

¹⁸Verfassung und Regeln des Deutschbundes, GStA HA I, Rep. 77, Tit. 662, Nr. 91.

¹⁹Deutschbund-Blätter 12(1907), S. 29.

²⁰Deutschbund-Blätter 12(1907), S. 67.

²¹Geoff Eley: Reshaping the German Right. Radical Nationalism and Political Change after Bismarck, New Haven, London 1980, S. 142.

²²Flugblatt des Deutschbundes, Beilage zu Reichskommissar für Überwachung der Öffentlichen Ordnung an die Reichspolizeistelle Karlsruhe, 18.10.1922, BA R 1507, Nr. 360.

heiten angehalten, für den Bund oder auch andere nationale Anliegen zu spenden. Für Einnahmen des Bundes von außerhalb liegt nur ein Hinweis vor: Für den Bundestag 1899 wurde vom Norddeutschen Lloyd ein Schiff unentgeltlich zur Verfügung gestellt.²³ Auf der Ausgabenseite stehen im Jahre 1907 vor allem die *Deutschbund-Blätter* und die sonstigen Veröffentlichungen. Die Veranstaltungen, neben dem Bundestag die Sitzungen der Bundeskammer und der Vertrauensmänner, wurden ebenfalls bezuschußt. Hinzu kommen der Beitrag zum Reichsverband gegen die Sozialdemokratie und Verwaltungsausgaben.²⁴ Seit 1907 waren auch die Ämter von Kassen- und Schriftwart mit einem „Ehrensold“ ausgestattet.²⁵ Die Beiträge für die *Deutschbund-Blätter* wurden ab 1906 honoriert.²⁶ Damit wird ein Trend zur Professionalisierung deutlich. Trotzdem war der Deutschbund stärker ehrenamtlich organisiert als Kolonialgesellschaft oder Flottenverein, die Büros mit mehreren Vollzeitangestellten unterhielten.²⁷

Bei den Mitgliedern unterschied der Deutschbund zwei Stufen, Freunde und Brüder, die beide beitragspflichtig waren. Freunde bereiteten sich auf die Aufnahme in den Bund vor; diese erfolgte dann durch die Ernennung zu Brüdern, die die eigentlichen Vollmitglieder des Bundes waren.²⁸ In den Gemeinden waren die Mitwirkungsrechte von Freunden und Brüdern allerdings ähnlich, während bei der Hauptversammlung, dem sogenannten Bundestag, nur die Brüder stimmberechtigt waren.²⁹ Bemerkenswerterweise verweilten manche Freunde relativ lange in diesem Status; so war Adolf Bartels mindestens von 1906 bis 1908 Freund.³⁰ Obwohl diese Stufen an die schrittweise Einweihung wie in Logen erinnert, war der Deutschbund doch kein Geheimbund. Mit dem Aufstieg zum Bruder war keine Einweihung in höheres

²³Friedrich Lange: Reines Deutschthum. Grundzüge einer nationalen Weltanschauung, Berlin ⁴1904, S. 382.

²⁴Deutschbund-Blätter 11(1906), S. 66.

²⁵Deutschbund-Blätter 12(1907), S. 68.

²⁶Deutschbund-Blätter 11(1906), S. 65.

²⁷Eley, Reshaping the German Right, S. 140.

²⁸Verfassung und Regeln des Deutschbundes, GSTa HAI, Rep. 77, Tit. 662, Nr. 91.

²⁹Verfassung und Regeln des Deutschbundes, GSTa HAI, Rep. 77, Tit. 662, Nr. 91.

³⁰Deutschbund-Blätter 11(1906), S. 89 und 13(1908), S. 72.

Wissen verbunden und alle Mitglieder erhielten mit den *Deutschbund-Blättern* die gleichen Informationen. Auch Lange betonte, daß der Bund keine Geheimnisse habe.³¹

Der Deutschbund behielt sich vor, Mitglieder auszuschließen, wenn sie „für die Bundesgemeinschaft zum Zwecke praktischer Arbeit an der Deutschgesinnung nach ihrer Artung und ihren persönlichen Ansichten völlig ungeeignet waren“.³² Geschehen ist dies im Falle eines Bruders, der eine konvertierte Jüdin heiratete, aber nach eigener Ansicht noch immer auf dem „vielleicht gemilderten Standpunkt des Antisemitismus“ stand.³³ Ausgeschlossen wurde auch Ernst Hunkel, nachdem er einen Aufstand gegen Lange versucht hatte.³⁴

Neben den Gemeinden existierten sogenannte Pflugschaften. Dabei sind solche zu unterscheiden, die einer Gemeinde angegliedert waren, und andere, die selbständig waren, aber nicht den vollen Status einer Gemeinde hatten.³⁵ Vermutlich war der Grund hierfür, daß sie die volle Mitgliederzahl von 15 für die Gemeinde noch nicht erreicht hatten. Neben den Brüdern, die in Gemeinden oder Pflugschaften organisiert waren, existierten auch sogenannte Einzelbrüder, die keiner Gemeinde angehörten. Diese waren aufgrund ihres Status nur unzureichend in die Organisation eingebunden, so daß es immer wieder Bestrebungen gab, sie einer Gemeinde anzuschließen.³⁶ Trotzdem ist dieses Ziel nicht gelungen; der Anteil der in Gemeinden organisierten Mitglieder lag über Jahre bei 83 – 85%.³⁷ Freunde sollten, um die Erziehung im Sinne des Bundes zu gewährleisten, immer einer Gemeinde angegliedert sein. Ausnahmen von dieser Regel waren allerdings möglich³⁸.

³¹Weiherede 18.10.1894, GStA HAI, Rep. 77, Tit. 662, Nr. 91.

³²Deutschbund-Blätter 1(1896), H. 1, S. 5.

³³Droese an Lange, 13.6.1903, BA, NL Lange 17.

³⁴Deutschbund-Blätter 13(1908), S. 94. Deutschbund-Blätter 19(1914), S. 78 erwähnt einen weiteren Ausschluß.

³⁵In der Stammrolle werden bei manchen Pflugschaften Gemeinden genannt, denen sie zugeordnet sind, und bei anderen nicht.

³⁶Deutschbund-Blätter 11(1906), S. 64 und 3(1898), H. 5, S. 1.

³⁷Zur Statistik des Deutschbundes, Deutschbund-Blätter 11(1906), S. 29.

³⁸Deutschbund-Blätter 11(1906), S. 29 und Deutschbund-Blätter 12(1907), S. 30.

Die Gemeinden waren das organisatorische Herzstück des Bundes: Zum einen waren sie für den Großteil der Aktivitäten verantwortlich, zum anderen sollte in ihnen das persönliche Leben stattfinden, das, so Ehrhard, „unser Gemeindeleben vor allem sonstigen Vereinswesen kennzeichnet“. ³⁹ Um dies zu gewährleisten, sollten die Gemeinden Ortsgruppen, die später eigene Gemeinden würden, abtrennen, wenn ihre Mitgliederzahl fünfzig überschritt. ⁴⁰ Zumindest in einem Fall ist dies tatsächlich geschehen. ⁴¹ Da in den Gemeinden die persönliche Bindung der Brüder im Vordergrund stand, entschieden diese über die Aufnahme von Mitgliedern; ⁴² der Bundeswart bestätigte die Entscheidungen lediglich auf dem Bundestag. ⁴³

Anfangs veranstaltete der Deutschbund zwei große Feierlichkeiten im Jahr: Eines, Hermannsfest genannt, fand zum Gedenken an die Schlacht im Teutoburger Wald um Pfingsten herum statt; der Termin des sogenannten Weihefests war der 18. Oktober. ⁴⁴ Bei beiden Festen stand das gesellige Beisammensein im Mittelpunkt, das das „Zusammengehörigkeitsgefühl“ als wichtigstes Ergebnis der Feier heben sollte. ⁴⁵ Beim Weihefest fand anfangs auch der Bundestag, die Hauptversammlung des Bundes statt. Bald jedoch stellte sich heraus, daß der Besuch einer zentralen Veranstaltung den Mitgliedern zweimal im Jahr nicht zuzumuten sei. Deshalb wurde das Weihefest nur noch in den Gemeinden gefeiert und das Hermannsfest mit dem Bundestag wurde zur zentralen bundesweiten Feier. ⁴⁶

Beim Hermannsfest lud eine Gemeinde ein, typischerweise zu einem mit der deutschen Geschichte besonders verbundenen Ort. Ort der Hermannsfeiern waren beispielsweise das Hermannsdenkmal (mehrfach), Leipzig, das Niederwalddenkmal, Reichenberg,

³⁹Deutschbund-Blätter 11(1906), S. 30.

⁴⁰Deutschbund-Blätter 12(1907), S. 39.

⁴¹Die Gemeinde Niederschlesien wies eine Ortgruppe Lauban auf, Deutschbund-Blätter 11(1906), S. 96.

⁴²Deutschbund-Blätter 12(1907), S. 29.

⁴³Deutschbund-Blätter 1(1896), H. 4, S. 1. Friedrich Lange, Rede auf der Gründungsversammlung des Deutschbundes, BA, NL Lange 17.

⁴⁴Friedrich Lange, Rede auf der Gründungsversammlung des Deutschbundes, BA, NL Lange 17.

⁴⁵Bericht des Bundeswartes vom 2.11.1895, BA, NL 17.

⁴⁶Deutschbund-Blätter 1(1896), H. 4, S. 2.

Hamburg oder Stuttgart, wobei das in Stuttgart geplante Fest ausfiel. Auch bei Orten, die weniger offensichtlich mit der deutschen Geschichte verknüpft waren, war doch ein solcher Anlaß gegeben. So wurde in Reichenberg eine deutschböhmische Ausstellung besucht, in Hamburg war ein Besuch im Sachsenwald ein zentraler Programmpunkt und in Stuttgart sollte der Hohenstaufen besucht werden. Wichtigstes Ereignis jedes Hermannsfestes war eine sogenannte Weihehandlung. Zur Verdeutlichung sei hier die Weihehandlung in Weimar 1914, die an der Fürstengruft stattfand, kurz geschildert: Zuerst wurde ein Weihelied, „Vaterland, höre Deiner Söhne Schwören“, gesungen. Dann hielt Adolf Bartels eine programmatische Rede, die sogenannte Hermannsrede, in der er der hier bestatteten Toten, Schiller, Göthe[!] und deren Förderer Großherzog Karl August, gedachte. Schließlich wurden die neu aufgenommenen Brüder durch Handschlag des Bundeswartes in den Bund aufgenommen. Anschließend traten die Teilnehmer in die Gruft.⁴⁷

Neben dieser Weihehandlung war der zweite große Punkt der Bundestag. Hier wählten die Brüder den Bundeswart und die Bundeskammer, außerdem entschieden sie über Grundzüge der Aktivitäten des Bundes, in den ersten Jahren durch die Aufstellung sogenannter Arbeitspläne,⁴⁸ später durch die Entscheidung über einzelne Aktivitäten. Außerdem konnten die Mitglieder eigene Vorschläge einbringen, was tatsächlich auch geschehen ist.⁴⁹ Um diese sachlichen Punkte herum gab es ein geselliges Rahmenprogramm, das vor allem den Besuch historischer Stätten umfaßte. So wurden beim Hermannsfest 1914 in Weimar ein Schlachtfeld, die Rudelsburg und Naumburg besucht.⁵⁰ Im Rahmen dieser Ausflüge hielt der Bundeswart zu Langes Zeiten auch seine Hermannsrede.⁵¹ Tatsächlich nahmen diese geselligen Veranstaltungen den größten Teil des Hermannsfestes ein. 1914 etwa dauerte das

⁴⁷Deutschbund-Blätter 19(1914), S. 84.

⁴⁸Arbeitspläne existieren für die Jahre 1894/95, 1895/96 (einzeln gedruckt) und 1896/97 (veröffentlicht in Deutschbund-Blätter 1(1896), H. 4, S. 3.

⁴⁹Auf dem Bundestag 1896 wurden beispielsweise drei Anträge von Mitgliedern verhandelt, Deutschbund-Blätter 1(1896), H.4, S. 2 - 4.

⁵⁰Deutschbund-Blätter 19(1914), S. 44.

⁵¹Langes Hermannsreden erschienen 1907 in dem Sammelband Deutsche Worte.

Hermannsfest vier Tage, davon nahm der Bundestag einen Vormittag ein, außerdem tagten die Vertrauensmänner zwei Stunden.⁵²

Die Leitung des Bundes versuchte verschiedentlich, den Bundestag zugunsten des geselligen Programms kurz zu halten. 1908 etwa mahnt Lange, es solle „nicht zuviel Geschäftliches geben“. Statt dessen sollten lieber Vorträge mit nationalen Themen in den Bundestag eingestreut werden.⁵³ Tatsächlich waren die Bundestage nicht sonderlich gut besucht. So erschienen 1914 nur ungefähr 150 Brüder – dies bei 1534 Mitgliedern.⁵⁴ 1906 hatte die Vertrauensmänner-Versammlung beschlossen, daß aus jeder Gemeinde mindestens ein Vertreter erscheinen sollte – selbst dies war also offenbar nicht gewährleistet.⁵⁵ Bei dieser Gelegenheit wurde auch die Erstattung der Reisekosten dieses Delegierten beschlossen. Tatsächlich scheinen finanzielle Probleme der Mitglieder ein wichtiger Grund für das Fernbleiben gewesen zu sein. Paul Langhans behauptet dies zumindest für die Gemeinde Gotha.⁵⁶

Im Laufe der Entwicklung entstanden zusätzlich zu den genannten Ämtern neue. Bereits 1895 rief Lange zum erstenmal einen Rat aller Vertrauensmänner der Gemeinden zusammen.⁵⁷ Dieser übernahm in der Folgezeit wichtige Entscheidungen, beispielsweise beschloß er 1896, daß das Weihefest in Zukunft nicht mehr zentral gefeiert werden solle.⁵⁸ Eine klare Aufgabenabgrenzung zwischen der Bundeskammer und der Vertrauensmänner-versammlung scheint nie stattgefunden zu haben. So entschied 1908 die Bundeskammer über den Ausfall des Hermannsfestes – bei einer ganz ähnlichen Entscheidung wie der ebengenannten wurde also ein anderes Gremium herangezogen.⁵⁹ Die Vertrauensmännerversammlung wurde auch nie in der Satzung erwähnt.⁶⁰

⁵²Deutschbund-Blätter 19(1914), S. 44.

⁵³Deutschbund-Blätter 13(1908), S. 23.

⁵⁴Deutschbund-Blätter 19(1914), S. 68.

⁵⁵Deutschbund-Blätter 11(1906), S. 27.

⁵⁶Langhans an Lange 7.5.1912, BA, NL Lange 17.

⁵⁷Bericht des Bundeswartes vom 10.2.1895, BA, NL Lange 17.

⁵⁸Deutschbund-Blätter 1(1896), H. 4, S. 2.

⁵⁹Deutschbund-Blätter 13(1908), S. 63.

⁶⁰Satzung und Verfassung 1910, abgedruckt in Stammrolle des Deutschbundes, S. I ff.

1897 wurde kurzfristig ein sogenannter Arbeitsrat eingerichtet, der Bundeswart und Bundeskammer entlasten sollte.⁶¹ Die Einrichtung bewährte sich aber nicht, so daß sie bald wieder abgeschafft wurde.⁶² Zusätzlich eingeführt wurde auch ein Stellvertretender Bundeswart. Die Einführung dieses Amtes hängt mit der schweren Krankheit Langes 1907 zusammen. Das Amt wurde von Alfred Wanckel aus Altenburg wahrgenommen.⁶³

Die Organisation des Bundes war insgesamt sehr auf den Bundeswart zugeschnitten. Bemerkenswert ist, daß Kassenwart und Schriftleiter von ihm ernannt und nicht von allen Mitgliedern gewählt wurden. Auch die Bundeskammer konnte er, wenn er wollte, mit ihm genehmen Mitgliedern besetzen. Lange selbst bezeichnete sich als „Führer“ des Bundes.⁶⁴ Sein Führungsstil wurde jedoch nicht kritiklos hingenommen: Die Gemeinden Stuttgart und Neckartal warfen ihm ein „autokratisches Regime“ vor.⁶⁵ Ihre Versuche, die Struktur zu ändern, endeten allerdings mit dem erwähnten Ausschluß des Wortführers Hunkel aus dem Deutschbund.

2.3 Die Mitglieder des Deutschbundes

Der Deutschbund sollte Männern und eingeschränkt auch Frauen aller Schichten - man sprach von Ständen, wobei dieser Begriff vor allem berufsständisch aufgefaßt wurde - offenstehen.⁶⁶ Vergleicht man diesen Anspruch jedoch mit den tatsächlichen Zuständen, so ergibt sich ein anderes Bild (siehe Tabelle 1): 16% der Mitglieder sind Lehrer, 18 % sonstige Staatsbeamte. Zusammen mit den 4 % Pfarrern bedeutet dies einen Beamtenanteil von 38 %. 31 % des Deutschbundes sind in gelehrten und technischen Berufen (einschließlich Pfarrer) tätig. Eine weitere große Gruppe (23 % der Mitglieder) stellen Gewerbe und Handel. Arbeiter sind hier allerdings so gut wie gar nicht

⁶¹Deutschbund-Blätter 2(1897), H. 5, S. 4.

⁶²Deutschbund-Blätter 3(1898), H. 5, S. 2.

⁶³Deutschbund-Blätter 12(1907), S 66. Wanckel blieb stellvertretender Bundeswart zumindest bis 1914.

⁶⁴Bericht des Bundeswartes vom 24.8.1895, BA, NL Lange 17.

⁶⁵Deutschbund-Blätter 13(1908), S. 51.

⁶⁶Hermann Haack (ed.): Deutsche Art und Arbeit in Stadt und Land Gotha. Zeitschrift zum Hermannsfest des Deutschbundes am 11. - 12. Juni 1911, Gotha 1911, S. 8.

I.	<i>Wehrstand</i>	17	1,60 %
	1. Inaktive Offiziere	17	
II.	<i>Land- und Gartenwirtschaft</i>	35	3,29 %
	2. Landwirte	30	2,82
	(Farmer, Gutsbesitzer, Pächter, Verwalter)		
	3. Gärtner	5	
III.	<i>Gewerbe und Handel</i>	240	22,54 %
	4. Besitzer und Betriebsleiter von industriellen etc. Unternehmen	51	4,79
	5. Mittlere gewerbliche Angestellte	6	
	6. Gewerbliche Arbeiter	2	
	7. Handwerker	21	1,97
	8. Kaufleute aller Art	118	11,08
	9. Buchhändler, Buchdrucker, Zeitungsverleger	23	2,16
	10. Weinhändler, Gastwirte, Pensionsbesitzer	5	
	11. Bank-, Versicherungs-, Vermittlungs-, Genossenschafts- und Privatbeamte	14	1,31
IV.	<i>Staatliche und gemeindliche Verwaltungsbeamte</i>	187	17,56 %
	12. Post- und Telegraphenbeamte	83	7,79
	a) höhere	36	3,38
	b) mittlere	47	4,41
	13. Eisenbahnbeamte	17	1,60
	14. Finanzbeamte	53	4,98
	15. Forstbeamte	3	
	16. Sonstige Staats- und Gemeindebeamte	31	2,91
V.	<i>Lehrstand</i>	175	16,43 %
	17. Hochschullehrer	8	
	18. Akademisch gebildete Lehrer (Direktoren, Inspektoren)	96	9,01
	19. Mittel- und Volksschullehrer (Musik-, Zeichen-, Turn-, Hauptlehrer, Rektoren)	71	6,67
VI.	<i>Künstler und Literaten</i>	37	3,47 %
	20. Künstler	12	1,13
	21. Schriftsteller, Schriftleiter, politische Beamte	25	2,35
VII.	<i>Gelehrte und technische Berufe</i>	332	31,17 %
	22. Pfarrer	42	3,94
	23. Richter, Anwälte, Notare (nebst Assessoren und Referendaren)	40	3,76
	24. Bibliothekare, Archivare, Kartographen, Privatgelehrte	8	
	25. Ärzte, Zahnärzte, Tierärzte	81	7,61
	26. Apotheker (Botaniker), Chemiker	33	
	27. Techniker, Ingenieure, Landvermesser	114	10,70
	28. Studenten	14	
VIII.	<i>Ohne Beruf oder Berufsangaben</i>	29	2,72 %
	29. Rentner	6	
	30. Unbestimmt (Direktor, Dr. etc.)	14	
	31. Ohne Berufsangabe	9	
IX.	<i>Frauen</i>	13	1,22 %
	<i>Summe</i>	1065	100,00 %

Tabelle 1: Berufsstatistik des Deutschbundes 1907 (Quelle: Puschner, Völkische Bewegung).

vertreten, dagegen Angestellte, selbständige Händler, Handwerker und Fabrikbesitzer. Schließlich finden sich Künstler, Literaten, Offiziere und Landwirte. Letztere sind meist Gutsbesitzer, also sicher keine kleinen Landwirte. Damit ist klar,

daß die Zusammensetzung in Wirklichkeit bürgerlich war. Gerade die von Lange im Rahmen seines Kampfes gegen die Sozialdemokratie (siehe Kap. 3.2) umworbenen Arbeiter und die häufig als deutsches Ideal dargestellten Landwirte⁶⁷ finden sich so gut wie gar nicht in seinen Reihen. Diese Tatsache war durchaus bekannt, Ehrhard führte sie in seiner Analyse des Mitgliederbestandes selbst an⁶⁸ und die Mitglieder der Gemeinde Gotha beschrieb der spätere Bundeswart Langhans als „Ärzte, Pfarrer, kleine Beamte“.⁶⁹ Insofern hat der Deutschbund hier wohl bewußt ideale Grundsätze aufgestellt, ohne sie zu verwirklichen. Es läßt sich jedoch festhalten, daß die Mitglieder, obwohl nicht aus den unteren Schichten stammend, in ihrer Mehrheit nicht zu den Reichen gehörten. Nicht nur führte Langhans die genannten Berufe als Beleg dafür an, daß die Gothaer Mitglieder aus finanziellen Gründen nicht zum Hermannsfest erschienen seien, sondern es finden sich auch sonst zahlreiche Hinweise auf finanzielle Schwierigkeiten der Mitglieder bei Vereinsaktivitäten. Charakteristisch ist beispielsweise, daß bei der Beschreibung der Anreisemöglichkeiten nach Reichenberg ausdrücklich darauf hingewiesen wurde, daß alle Züge auch Wagen dritter Klasse führten.⁷⁰ Hohe Beamte und Großindustrielle fehlen in der Mitgliedschaft völlig. Diese Zusammensetzung ist typisch für die nationalen Verbände: Beamte, freie Berufe, Geschäftsleute, die, so Geoff Eley, eher zu den Aufsteigern im Wilhelminismus gehörten, aber von der traditionellen Honoratiorenpolitik ausgeschlossen waren.⁷¹

Bei der Gründung des Bundes war noch die Mitgliedschaft von Frauen und Männern, oder nach Langes Wortlaut „Brüdern und Schwestern“ vorgesehen.⁷² Dies jedoch wurde bald aufgegeben, denn, so Lange, „die Mitwirkung der Frauen habe nicht immer günstig gewirkt“.⁷³ Wie die Mitwirkung sich negativ auswirkte, wird nicht gesagt. Deutlich wird die Randstellung, die die

⁶⁷So in Haack, Deutsche Art und Arbeit, S. 10.

⁶⁸Deutschbund-Blätter 12(1907), S. 129.

⁶⁹Langhans an Lange, 7.5.1912, BA, NL Lange 17.

⁷⁰Deutschbund-Blätter 11(1906), S. 46.

⁷¹Eley, Reshaping the German Right, S. 202.

⁷²Friedrich Lange, Rede auf der Gründungsversammlung des Deutschbundes, BA, NL Lange 17.

⁷³Deutschbund-Blätter 2(1897), H. 5, S. 3.

Frauen in den folgenden Jahren einnehmen, anhand einer Diskussion bei einer Vertrauensmänner-Versammlung: Die Frauen, sowohl Ehefrauen als auch von sich aus aktive, hätten keine Mitwirkungsrechte in den Gemeindeangelegenheiten und könnten nicht zu Brüdern aufsteigen. Wenn sie allerdings ihre Kräfte einbringen wollten, seien sie daran nicht gehindert. Im übrigen käme der Wunsch nach Mitgliedschaft auch nur sehr selten auf.⁷⁴ Tatsächlich war die Zahl der Freundinnen sehr gering: 1907 sind bei 1065 Mitgliedern 13 Frauen verzeichnet.⁷⁵ Bei dieser Diskussion wurde auch erwähnt, daß das Vereinsrecht Frauen ebenso wie Schülern und Lehrlingen die Mitgliedschaft in politischen Vereinen verbot, eine Situation, die sich erst 1908 mit dem neuen deutschen Vereinsrecht ändern sollte. Allerdings wird aus dem Bericht deutlich, daß dies nicht der eigentliche Grund für die Verweigerung der Mitgliedschaft war.⁷⁶ In den Folgejahren wurde die Situation für Frauen günstiger, so ließ die Gemeinde Gotha ab 1913 Frauen als reguläre Mitglieder zu⁷⁷ und nach dem Ersten Weltkrieg waren im Gesamtverein auch wieder Schwestern möglich.⁷⁸ Insgesamt kann der Deutschbund jedoch als männerbetonte Organisation bezeichnet werden. Die Tatsache, daß die Mitarbeit von Frauen explizit als schädlich bezeichnet wurde, zeigt, daß es sich um eine bewußte Entscheidung handelte und nicht nur um eine Folge der insgesamt patriarchalischen Gesellschaft der Zeit. Bezieht man die ordensähnlichen Struktur und die esoterische Definition von Deutschtum mit ein, kann man durchaus von einem männerbündischen Element sprechen. Allerdings wurde der Begriff der Männerbünde, der vor allem nach dem Ersten Weltkrieg in rechten Kreisen wichtig wurde, erst 1902 von dem Ethnologen Heinrich Schurtz eingeführt.⁷⁹

Die Mitgliederzahlen des Deutschbundes wiesen mit Ausnahme des Jahres 1896 eine kontinuierliche Steigerung auf, die sich ge-

⁷⁴Deutschbund-Blätter 12(1907), S. 30.

⁷⁵Deutschbund-Blätter 12(1907), S. 130 f.

⁷⁶Deutschbund-Blätter 12(1907), S. 30.

⁷⁷StA Gotha, Thüringisches Amtsgericht Gotha, Nr. 632, fol. 21.

⁷⁸Flugblatt des Deutschbundes, BA R 1507, Nr. 360.

⁷⁹Gisela Völger, Karin v. Wedel (edd.): Männerbände Männerbünde. Zur Rolle des Mannes im Kulturvergleich, Bd. 1, Köln 1990, S. 93

Abbildung 1: Die Mitgliederentwicklung des Deutschbundes (Quelle: Deutschbund-Blätter, verschieden Hefte; Fricke, Deutschbund 1983, S. 517).

gen Ende des Betrachtungszeitraumes noch beschleunigte (siehe Abbildung 1). 1907 wurde die Zahl von tausend Mitgliedern überschritten, 1914 waren es 1534. Trotzdem erreichte der Bund nie die Mitgliederzahlen,

wie sie andere Organisationen des nationalen Lagers, zum Beispiel der Flottenverein mit bis zu 300 000 oder die Kolonialgesellschaft mit bis zu 40 000 Mitgliedern aufwiesen. Zum einen hatten diese Verbände ein sehr viel konkreteres und publikumswirksames Ziel, zum anderen hatte dies aber auch mit dem Charakter des Bundes zu tun.

Betrachtet man die räumliche Verteilung der Gemeinden (Abbildung 2), so fällt auf, daß diese sehr ungleichmäßig ist. Norddeutschland ist sehr viel besser vertreten als Süddeutschland. Eine Ausnahme hiervon ist der Main-Rhein-Neckar-Raum. Deutliches Zentrum ist Mitteldeutschland, hier vor allem Thüringen.⁸⁰

2.4 Exklusivität der Mitgliedschaft

Bei der Gründung des Deutschbundes stellte Friedrich Lange sich diesen als eine exklusive und relativ kleine Brüderschaft vor. Deutlich wird dies in der Formulierung des Gründungsaufrufes, daß als Mitglieder des Bundes nicht die „große Öffentlichkeit“ in Betracht komme. Auch in der Rede bei der Gründungsversammlung betont Lange, daß der Bund sich nicht in der

⁸⁰Diese Beobachtung trifft, soweit Informationen vorliegen, nicht nur für das Jahr 1907 zu.

Abbildung 2: Gemeinden des Deutschbunds im Jahre 1907 (Quelle: Deutschbund-Blätter 12(1907), S. 64).

Masse auflösen solle.⁸¹ Voraussetzung für die Aufnahme sollte laut Lange das von ihm immer wieder betonte „deutsche Empfinden und Gefühl“⁸² sein. Der Bund pflegte also eine Art geistiger Exklusivität. Geistige Wirksamkeit stand auch bei den von Lange geplanten Aktivitäten im Vordergrund. So wurde anlässlich des Mittelstandsprogramms den Gemeinden empfohlen, in den Sitzungen das Programm durchzuarbeiten.⁸³ Diese geistige Arbeit verstand Lange als Gegensatz zur politischen Arbeit. Der Deutschbund, so wurde immer wieder betont, sei „keine politische Vereinigung“.⁸⁴

⁸¹Friedrich Lange, Rede auf der Gründungsversammlung des Deutschbundes, BA, NL Lange 17.

⁸²Friedrich Lange, Rede auf der Gründungsversammlung des Deutschbundes, BA, NL Lange 17.

⁸³Bericht des Bundeswartes vom 2.12.1895, in NL Lange, BA.

⁸⁴Deutschbund-Blätter 11(1906), S. 130.

Der Deutschbund hatte zwar, wie oben gezeigt, die Grenzen der traditionellen Honoratiorenpolitik durchbrochen, hatte jedoch noch nicht den Schritt hin zur Massenorganisation getan. Noch 1904 betonte Ehrhard den abgeschlossenen Charakter des Bundes: „Wir wollen und brauchen kein Massenaufgebot“.⁸⁵ Schon viel früher hatte man jedoch die Einführung von Werbemaßnahmen erörtert, da Friedrich Lange sich mit den Leistungen des Bundes unzufrieden zeigte.⁸⁶ Die Meinung, daß die Wirksamkeit des Bundes von der Mitgliederzahl abhinge, scheint sich auch schnell durchgesetzt zu haben. Jedenfalls unternahm der Verein immer wieder Werbeaktivitäten.

So wurden mehrere Ausgaben der *Deutschbund-Blätter* in erhöhter Auflage gedruckt, um sie zu Werbezwecken zu verteilen.⁸⁷ Ab 1906 wurde ein Aufkleber hergestellt, der in briefmarkenähnlicher Form das Wappen des Bundes zeigt. Dieser wurde, so der Schriftleiter Ehrhard, von dem die Initiative ausging, nicht nur gedruckt, um die Finanzen des Bundes aufzubessern, sondern auch für Werbezwecke. Bisher, so Ehrhard, habe der Bund „mehr im Verborgenen“ gewirkt. Durch die Marken könne man dies ändern.⁸⁸ 1914 schließlich wurden Werbeflugblätter zur Verteilung durch die Gemeinden hergestellt.⁸⁹

Die Mitglieder und führenden Köpfe des Bundes engagierten sich aber auch persönlich in der Mitgliederwerbung. So wird verschiedentlich von neuen Gemeinden berichtet, die nach Vorträgen des Bundeswartes errichtet wurden.⁹⁰ Auch der Schriftwart Ehrhard reiste, um Mitglieder zu werben. So berichtet er 1906 über erfolgreiche Werbetätigkeit in Mittelpommern, im Lahntal, Danzig und Göttingen.⁹¹ Diese Bemühungen waren allerdings wenig dauerhaft. 1911 berichtet der zweite Bundeswart Paul Langhans, daß die „künstliche Gemeindegründung, wie Bruder Ehrhard sie

⁸⁵Deutschbund-Blätter 11(1906), S. 130.

⁸⁶Deutschbund-Blätter 2(1897), H. 5, S. 3.

⁸⁷Zumindest die Hefte 7 und 11(1906), Deutschbund-Blätter 11(1906), S. 129.

⁸⁸Deutschbund-Blätter 11(1906), S. 58.

⁸⁹Deutschbund-Blätter 19(1914), S. 67.

⁹⁰Deutschbund-Blätter 19(1914), S. 67.

⁹¹Ehrhard an Lange, 3.9.1906, BA, NL Lange 17.

früher betrieb" keine länger bestehenden Gemeinden hervorbrachte.⁹²

Diese Aktivitäten sprechen eine deutlich andere Sprache als die anfängliche vornehme Zurückhaltung. Deutlich wird, daß der Deutschbund seine Ansichten über seine Wirksamkeit im Laufe der Zeit änderte. Wenn Spatz, Vorsitzender der Bundeskammer, 1914 meint, „mit 10 000 Brr. [Brüdern] wären wir eine ganz andere Macht“, sieht er offenbar die früher abgelehnten Massenorganisationen als Vorbild.⁹³

Der Deutschbund bewegt sich damit in eine ähnliche Richtung wie andere nationale Organisationen, die ebenfalls die Hinwendung zu breiten Schichten betrieben. Der Flottenverein beispielsweise sah sich ab ungefähr 1900 als Massenbewegung.⁹⁴ Jedoch war diese Hinwendung beim Deutschbund, sichtbar an der Mitgliederzahl, nur teilweise erfolgreich. Die Aura der geistigen Exklusivität wollte oder konnte er nie abschütteln. Nach außen sah der Bund sich als „Offizier-Kor“ der Völkischen und wurde auch als solches betrachtet.⁹⁵

⁹²Langhans an Lange, 19.4.1912, BA, NL Lange 17.

⁹³Deutschbund-Blätter 19(1914), S. 68.

⁹⁴Eley, Reshaping the German Right, S. 128.

⁹⁵Ernst Hunkel: Deutsch-Völkische Arbeit, in: Heimdall 9(1904), S. 123. Der Herausgeber der Zeitschrift, Adolf Reinecke, achtete normalerweise auf Übereinstimmung seiner Meinung mit den Beiträgen, so daß dies auch als Meinung eines Außenstehenden betrachtet werden kann. Hunkel selbst war wahrscheinlich schon Deutschbund-Mitglied, jedenfalls war er 1906 Bruder, Deutschbund-Blätter 11(1906), S. 77.

3. Der Deutschbund unter Friedrich Lange

3.1 Ideologie des Deutschbundes

Ein wichtiger Punkt der Ideologie des Bundes war ein ausgeprägter Nationalismus. Dieser drückt sich in erster Linie in einer mystischen Überhöhung alles Deutschen beziehungsweise als deutsch Empfundene aus. Charakteristisch ist Langes Äußerung, der Bund solle seine Mitglieder „deutscher und darum glücklicher machen“.⁹⁶ Deutsch zu sein wird hier als positive Eigenschaft dargestellt, woraus sich auch ergibt, daß die Deutschen den anderen Völkern überlegen sind. Nach Lange sind die Deutschen ein „Herrenvolk“ und der „Kulturdünger der Welt“.⁹⁷ Dieser Nationalismus ist geprägt durch idealistische Vorstellungen: Deutsch zu sein ist ein Ziel, das der einzelne nur anstreben kann, ohne es jemals zu erreichen.⁹⁸ Was deutsch zu sein eigentlich bedeutet, ist nicht festgelegt und wird meist mit der schwammigen Formel vom „deutschen Empfinden und Gefühl“⁹⁹ oder dem „Deutschgewissen“¹⁰⁰ umschrieben. Der sich daraus ergebende Zirkelschluß, daß deutsch sein vor allem Deutschsein heißt, ist typisch für die etwas esoterischen Inhalte des Deutschbundes. Die Einheit, die diesem Nationalismus zugrundeliegt, ist nicht der Staat, sondern das Volk. In der ersten Satzung ist beispielsweise von der „Volksseele“¹⁰¹ und in einem Arbeitsplan von der „Volksgemeinschaft“¹⁰² die Rede. Diese Betonung des Volkes und der Glaube, besonders nahe – näher jedenfalls als die Regierungen – an den Bedürfnissen des Volkes zu sein, wird in der Literatur als typisch für die radikalen Rechten gesehen.¹⁰³ Betrachtet man die Rhetorik des Deutschbundes, so trifft auf sie die Beschreibung, es handele sich um

⁹⁶Weiherede 18.10.1894, GStA HA I, Rep. 77, Tit. 662, Nr. 91.

⁹⁷Friedrich Lange: Reines Deutschthum. Grundzüge einer nationalen Weltanschauung, Berlin ¹1893, S. 135.

⁹⁸Deutschbund-Blätter 1(1896), H. 4, S. 7.

⁹⁹Friedrich Lange, Rede auf der Gründungsversammlung des Deutschbundes, BA, NL Lange 17.

¹⁰⁰Deutschbund-Blätter 1(1896), H. 4, S. 6.

¹⁰¹Satzung des Deutschbundes, GStA HAI, Rep. 77, Tit. 662, Nr. 91.

¹⁰²Arbeitsplan des Deutschbundes für das Jahr 1894/95, BA, NL Lange 17.

¹⁰³Geoff Eley: Die Umformung der Rechten. Der radikale Nationalismus und der Deutsche Flottenverein 1898 – 1908, in: Ders. (ed.): Wilhelminismus, Nationalismus, Faschismus. Zur historischen Kontinuität in Deutschland, Münster 1991, S. 162.

eine „verkümmerte demokratische Tradition“, durchaus zu.¹⁰⁴ Verbunden damit ist demnach auch die Abgrenzung von der traditionellen sozialen Exklusivität der Konservativen. Diese war beim Deutschbund zumindest verbal gegeben. Konkret äußerte sich der Nationalismus in alldeutschen Zielsetzungen, im Streben nach kolonialer Expansion¹⁰⁵ und dem Streben nach kriegerischer Expansion im Ersten Weltkrieg.

In der Satzung wurde zwar betont, daß man andere Völker respektiere. Jedoch müßten die Deutschen einen „gerechten Kampf“ zu ihrer Verteidigung führen, wenn ihr Deutschtum angegriffen werde.¹⁰⁶ Daß Lange diese Situation für durchaus gegeben hielt, zeigt sich daran, daß er den anderen Völkern wachsende Mißgunst gegen die Deutschen unterstellt.¹⁰⁷ Den Krieg begrüßte er ausdrücklich; die Menschheit würde seiner Meinung nach ohne Kriege verkümmern und sie böten den stärkeren Völkern die Möglichkeit, sich durchzusetzen.¹⁰⁸ Folgerichtig begrüßte der Deutschbund den Ersten Weltkrieges als „großen Erzieher unseres Volkes“.¹⁰⁹

Eine große Rolle spielte im Deutschbund der Antisemitismus. Bereits in der ersten Auflage des *Reinen Deutschthums* 1893 hatte Lange die Abschiebung der Juden entweder nach Madagaskar oder in große Ghettos empfohlen.¹¹⁰ Im Satzungsentwurf tauchte der Kampf gegen das Judentum als einer der wichtigsten Punkte auf. Die Juden, so hieß es hier, seien eine „Plage fast der gesamten Menschheit“.¹¹¹ Das Judenbild, das im allgemeinen gezeichnet wurde, ist das Stereotyp des Spekulanten und Wuchers, der vor allem als Gegensatz zum ehrlichen und fleißigen Deutschen gesehen wird.¹¹² Heinrich Claß berichtet, daß der ruhige Antisemitismus des Deutschbundes für ihn ein Hauptan-

¹⁰⁴Eley, *Umformung der Rechten*, S. 167.

¹⁰⁵Der Direktor der *Deutschen Kolonialschule* und Herausgeber der Zeitschrift *Der deutsche Kulturpionier* war Mitglied im Deutschbund, Lange, *Deutsche Worte*, S. 122.

¹⁰⁶Satzung des Deutschbundes, GStA HAI, Rep. 77, Tit. 662, Nr. 91.

¹⁰⁷Deutschbund-Blätter 11(1906), S. 60.

¹⁰⁸Lange, *Reines Deutschthum*¹, S. 134 f.

¹⁰⁹Deutschbund-Blätter 20(1915), S. 4.

¹¹⁰Lange, *Reines Deutschthum*¹, S. 85 f.

¹¹¹Satzung des Deutschbundes, GStA HAI, Rep. 77, Tit. 662, Nr. 91.

¹¹²Deutschbund und Mittelstand. Sonderabdruck aus der „Täglichen Rundschau“ vom 13. Juni 1895, BA, NL Lange, 18.

hungspunkt gewesen sei.¹¹³ Diese abwehrende, aber kühle Haltung wurde auch von Lange immer wieder betont; in Anbetracht seiner Lösungsvorschläge sollte dies aber nicht über die Radikalität des Antisemitismus hinwegtäuschen.

Die Rhetorik des Deutschbundes war von religiösen Metaphern geprägt. So hießen die Ortsgruppen Gemeinden und die Mitglieder wurden Brüder beziehungsweise Schwestern genannt.¹¹⁴ Diese Sprache hat ihren Ursprung vermutlich in den Brüdergemeinden der Pietisten. Ohne eine direkte Beeinflussung durch pietistische Kreise nachweisen zu können, finden sich beim Deutschbund doch die Kennzeichen, die nach gängiger Auffassung vom Pietismus an den Nationalismus weitergegeben wurden: Irrationaler Enthusiasmus, Aufgehen des einzelnen in der Gemeinschaft, Gleichstellung verschiedener Schichten.¹¹⁵ Auch die Treffen der Gemeinden, bei denen auf die Überschaubarkeit besonderen Wert gelegt wurde, erinnern an Andachtsstunden. Die Ausstattung des Gothaer Treffpunktes zeigt Anklänge an religiöse Bildprogramme.¹¹⁶ Schließlich zeigt auch der Gesang als einigendes Element Anklänge an Gottesdienste. Lange selbst erwähnt den glaubensähnlichen Charakter: Der Bund solle den „Deutschgedanken bis in die Kraft einer Art religiösen Bekenntnisses“ ausgestalten.¹¹⁷ Diese konfessionsartige Komponente hielt Geistliche vom Engagement im Bund keinesfalls ab, 1907 waren 42 Pfarrer Mitglieder, das sind fast 4% der Mitglieder.¹¹⁸

Die Einstellung des Deutschbundes zur Religionsfrage blieb verblüffend unklar, wenn man diesen Hintergrund und die generell sehr große Rolle, die die Suche nach einer dem deutschen Volk angemessenen Religion in der völkischen Bewegung spielte, betrachtet. Bei den Völkischen galt der Mangel einer spezi-

¹¹³Claß, *Wider den Strom*, S. 31.

¹¹⁴Die Abkürzung Br. war Kennzeichen für Mitglieder, so in den Literaturbesprechungen der Deutschbund-Blätter, z. B. Deutschbund-Blätter 11(1906), S. 5.

¹¹⁵Zur Beeinflussung des Nationalismus durch den Pietismus siehe Hartmut Lehmann: *Pietism and Nationalism. The Relationship of Protestant Revivlism and National Renewal in Nineteenth Century Germany*, in: *Church History*, 51(1982), S. 39 - 53.

¹¹⁶„Bismarck, der Kaiser und unser Herzogspaar schauen auf uns herab“, Haack, *Deutsche Art und Arbeit*, S. 9.

¹¹⁷Deutschbund-Blätter 2(1897), H. 5, S. 4.

¹¹⁸Deutschbund-Blätter 12(1907), S. 130 f.

fisch deutschen Religion allgemein als Überlebensfrage des Deutschtums und konsequenterweise setzten sie bei ihrer Erneuerung des Deutschtums auch bei dieser Frage an.¹¹⁹

Lange betonte von Anfang an den überkonfessionellen Charakter des Deutschbundes,¹²⁰ seiner Meinung nach stand die Nation eindeutig über der Konfession.¹²¹ Zur Frage, welche Form der Religion eigentlich die richtige deutsche sei, äußerte sich der Deutschbund jedoch nicht. Lediglich die Haltung einzelner Mitglieder läßt sich erkennen. Adolf Bartels war Aktivist für das Deutschchristentum, gleiches gilt für Gerstenhauer.¹²² Die *Deutschbund-Blätter* beschäftigten sich ebenfalls mit diesem Thema.¹²³ Auch in der Los-von-Rom-Bewegung waren einzelne Mitglieder vertreten.¹²⁴ Die verbreitete Ansicht, daß der Protestantismus die eigentlich deutsche Kirche und Luther der Apostel der Deutschen sei, wird zumindest in einem Fall vertreten.¹²⁵ Lange selbst scheint christliche Orientierung sehr weitgehend abgelehnt zu haben. Die Kirchen seien im Begriff abzustarben und nur die kirchlichen Formen seien in Zukunft noch wichtig für deutsches Fühlen. Bezeichnend ist seine Begründung für die Beibehaltung der Kirchen und Pfarrhäuser auf dem Land: Das Bild des deutschen Dorfes sei ohne sie nicht vorstellbar.¹²⁶ Auch kritisiert er, daß die Menschen ein zu starkes Bedürfnis nach Religiosität hätten.¹²⁷ Anstelle der bisherigen Religionen

¹¹⁹Thomas Nipperdey: Religion im Umbruch. Deutschland 1870 - 1918, München 1988, S. 147.

¹²⁰Deutschbund-Blätter 1(1896), H. 4, S. 6.

¹²¹Er zitiert mehrmals - offensichtlich als abschreckendes Beispiel - einen Priester in Rom, der eine Gruppe Pilger mit den Worten „*Deutsche, was Deutsche, hier sind Christen!*“ (Hervorhebung im Original) beschrieb, so Reines Deutschthum¹, S. 95, auch S. 17.

¹²²Gerstenhauer veröffentlichte eine Rede „Was ist Deutschchristentum“, die er ursprünglich in der Deutschchristlichen Arbeitsgemeinschaft gehalten hatte, Max Robert Gerstenhauer: Was ist Deutschchristentum, Berlin 20. J. Allerdings scheint diese Hinwendung zum Deutschchristentum erst relativ spät erfolgt zu sein, siehe die in der ersten Auflage nicht vorhandene Betonung der Religion im Schlußsatz des neu hinzugefügten Kapitels: Bei der nationalen Wiedergeburt helfe „*der nationale Gedanke*, vertieft zur nationalen Weltanschauung, gesteigert zu religiöser Innigkeit, zum *deutschen Glauben!*“, Max Robert Gerstenhauer: Rassenlehre und Rassenpflege, Leipzig 21920, S. 70 (Hervorhebungen im Original). Zu Bartels siehe Thomas Rösner: Adolf Bartels, in: Uwe Puschner et al. (edd.) Handbuch zur „Völkischen Bewegung“ 1871 - 1918, München 1996, S. 874 - 894, Anm. 51.

¹²³Deutschbund-Blätter 19(1914), S. 74 f.

¹²⁴Deutschbund-Blätter 11(1906), S. 92.

¹²⁵Haack, Deutsche Art und Arbeit, S. 45.

¹²⁶Lange, Reines Deutschthum¹, S. 108 f.

¹²⁷Deutschbund-Blätter 11(1906), S. 117.

möchte er – so ein zeitgenössischer Kritiker – „das Phantom einer Deutschreligion“ setzen.¹²⁸ Lange selbst spricht vom christlichen Deutschtum, das er mit folgenden Worten zusammenfaßt: „Um der Wahrhaftigkeit willen finde jeder seine Seligkeit nach eigenem Glauben, doch müssen wir sittlich leben und streben allesamt nach dem Erbe der Väter“.¹²⁹ Jeder könne also seinen eigenen Glauben haben, wichtig sei nur die Anbindung an das gedachte geistige Erbe des Volkes. Am Christentum lehnte Lange vor allem die Botschaft der Nächstenliebe ab.¹³⁰ Damit lag er auf der Linie der meisten Religionsreformer aus dem rechten Lager, die den starken Christus betonten. Insgesamt erweist er sich als radikal antikirchlich und geht über Positionen des zeitgenössischen Kulturprotestantismus deutlich hinaus.¹³¹ Bei den Pfarrern in der Mitgliedschaft hätte er damit aber kaum Zustimmung ausgelöst. Diese vertraten zwar einen „Pastorenationalismus“, für den Protestantismus und das Kaiserreich zusammengehörten,¹³² für eine weitgehende Abschaffung der Kirchen hätten sie sich aber wohl kaum begeistern können. Ähnlich kann dies auch für die bürgerlich orientierten Mitglieder gelten: Die Religion war noch immer eine zu große gesellschaftliche Macht, als daß man mit ihr hätte brechen können, ohne sich außerhalb der bürgerlichen Ordnung wiederzufinden. Insofern lag in diesem Thema auch Sprengstoff verborgen, vielleicht ein Grund, warum Lange es nie auf die Tagesordnung brachte. Will man trotzdem die Indizien zusammenfassen, so war der Deutschbund vor allem protestantisch orientiert und hatte zumindest Affinitäten zur deutschchristlichen Bewegung. Über die Konfession der Mitglieder liegen wenig Nachrichten vor – im Sinne der Überwindung der konfessionellen Schranken spielten diese scheinbar keine Rolle. Tatsächlich waren 1896 die Mitglieder laut Lange überwiegend Protestanten.¹³³ Ein Blick auf

¹²⁸E[rwinn] B[auer]: Der Deutschbund, in: Neuland. Deutsche nationale Wochenschrift für soziales Leben, Politik, Wissenschaft, Kunst und Literatur, 1(1894), S. 342.

¹²⁹Lange, Reines Deutschthum¹, S. 110.

¹³⁰Lange, Reines Deutschthum¹, S. 100.

¹³¹Zum Kulturprotestantismus siehe Hans Martin Müller (ed.): Kulturprotestantismus. Beiträge zu einer Gestalt des modernen Christentums, Gütersloh 1992, insbesondere S. 22 f.

¹³²Nipperday, Religion im Umbruch, S. 94.

¹³³Deutschbund-Blätter 1(1896), H. 4, S. 6.

die Karte (Abbildung 2) bestätigt dies auch für das Jahr 1908: Nur wenige Gemeinden liegen in katholischen Gegenden, während die Zentren im protestantischen Norden und in Thüringen zu finden sind. Im katholischen Bayern faßte er erst 1907 mit einer Gemeinde Fuß.¹³⁴ Schriftwart Ehrhard schrieb 1907 an einen Bruder, der nach Trier gezogen war: „Wie wäre es mit einer Gemeindegründung im schwarzen Trier? Wäre des Schweißes der Edlen Wert!“ - Worte, in denen deutlich zum Ausdruck kommt, daß der Bund die katholischen Gebiete nicht als sein Territorium betrachtete.¹³⁵

Lange betonte von Beginn an, daß der Deutschbund keine Partei sei, da seine Ziele nicht konkret, sondern ideal seien.¹³⁶ Deutlich wird auch, daß er die herkömmlichen Parteien ablehnte. Seine Meinung, daß in einem Volk die „Einzelnen einander gleichartig [sein] oder sich wenigstens als gleichartig empfinden“¹³⁷ sollen, verträgt sich nicht mit dem pluralistischen Meinungswettstreit demokratischer Parteien. Ebenso lehnte er auch Parlamente grundsätzlich ab.¹³⁸ Trotzdem sprach er immer wieder über die Gründung einer sogenannten Deutschpartei, ein Traum, den er bereits vor der Gründung des Deutschbundes verfolgt hatte. Diese Partei sollte alle national gesinnten Kräfte zusammenfassen, alle Sachfragen vom nationalen Standpunkt aus beurteilen und die bestehenden Parteien ersetzen anstatt nur eine weitere Partei zu sein. Damit sah Lange die Partei nicht, wie im demokratischen Parteibegriff, als Teil eines legitimen Meinungsspektrums. Er glaubte, daß man sich bei der Meinungsbildung auf das „deutsche Gewissen und Empfinden in jeder einzelnen Brust“ verlassen könne. Dieses Empfinden würde eine einheitliche Meinung ergeben, die Grundlage für eine nationale Politik sein könne.¹³⁹ Der Deutschbund sollte den „Geist [...], welcher einer künftigen Deutschpartei oder meinetwegen auch Deutschbundpartei Gesinnung und Anziehungskraft gibt“,

¹³⁴Deutschbund-Blätter 13(1908), S. 39.

¹³⁵Deutschbund-Blätter 11(1906), S. 81.

¹³⁶Gründungsrede, BA, NL Lange 17.

¹³⁷Lange, Reines Deutschthum¹, S. 78.

¹³⁸Lange, Reines Deutschthum⁴, S. 350.

¹³⁹Lange, Reines Deutschthum¹, S. 77.

hervorbringen.¹⁴⁰ Nach dem Scheitern der Mittelstandspolitik auf der Basis seines Mittelstandsprogramms unternahm Lange einen ersten Vorstoß zur Gründung einer solchen Partei,¹⁴¹ dann rief er 1901 im Reichstag zur Gründung einer solchen Partei auf¹⁴² und schließlich sollte im Rahmen des Reichsverbandes gegen die Sozialdemokratie eine „Zusammenfassung der nationalen Bewegung“ zu einer Nationalpartei erfolgen.¹⁴³ Diese Pläne traten jedoch nie in ein konkretes Stadium. Der Deutschbund war als Grundlage zu schwach und die etablierten rechten Parteien und ihre Führer stimmten weder mit Lange in ihren Zielen überein, noch waren sie bereit, ihre Positionen zu seinen Gunsten aufzugeben.

Ein wichtiger Punkt der Auseinandersetzung bildete bereits bei Lange und dann auch im Deutschbund die Sozialdemokratie. Hier war die Einstellung ambivalent. Einesteils verurteilte er das internationalistische und demokratische Element in der SPD, andernteils billigte er ihr einen positiven „sittlichen Kern“ zu.¹⁴⁴ Dieser bestände darin, daß sie den Arbeitern ihre Würde zurückgeben wolle – insofern fühle sie auch deutsch.¹⁴⁵ Deutsch wird hier von Lange vor allem als antikapitalistisch verstanden und in diesem Punkt konnte er sich mit der Sozialdemokratie treffen.¹⁴⁶ Die Arbeiterschaft jedoch wollte er der SPD entreißen und „sozialnational“ erziehen.¹⁴⁷ Diese sozialen Ideen spielen auch eine Rolle in seiner Auffassung einer Volksgemeinschaft. Aus dieser sollten nicht nur die Juden, sondern auch die Kapitalisten ausgeschieden werden. Die Polizei beur-

¹⁴⁰Weiherede 18.10.1894, GStA HAI, Rep. 77, Tit. 662, Nr. 91.

¹⁴¹Lange, Reines Deutschthum⁴, S. 370.

¹⁴²Lange, Reines Deutschthum⁴, S. 396.

¹⁴³Dieter Fricke: Reichsverband gegen die Sozialdemokratie (RgS) 1904 – 1918, in Dieter Fricke et al. (edd.): Lexikon zur Parteiengeschichte. Die bürgerlichen und kleinbürgerlichen Parteien und Verbände in Deutschland (1789 – 1945). In vier Bänden, Köln 1983, Bd. 4, S. 68.

¹⁴⁴Lange, Reines Deutschthum¹, S. 60.

¹⁴⁵Der Polizeipräsident von Berlin an den Innenminister, 23.10.1894, GStA HA I, Rep. 77, Tit. 662, Nr. 91.

¹⁴⁶Kapitalismus wird hier verstanden als Konzentration von Kapital in den Händen einzelner; sichtbarster Beleg für Langes Abneigung dagegen ist sein Vorschlag, das Vermögen einzelner auf einen bestimmten Wert einzuschränken, Lange, Reines Deutschthum⁴, S. 361.

¹⁴⁷Lange, Reines Deutschthum¹, S. 22.

teilte den Deutschbund als „sozialpolitisch, jedoch ungefährlich“.¹⁴⁸ Ersterer Einschätzung kann man sich, wenn man die Aktivitäten des Bundes betrachtet, anschließen. Ungefährlich allerdings sollte er nicht für immer bleiben.

Seine Ideale sah der Deutschbund vor allem in der Vergangenheit: Zum einen war dies Hermann der Cherusker, dem das jährliche Bundesfest gewidmet war, zum anderen Bismarck. Bezüglich des Hermann-Bildes kann man ihm keine besondere Originalität zubilligen: Er pflegte das übliche Klischee der kulturell hochstehenden, aber sittlich verfallenen Römer und der überlegenen germanischen Naturburschen.¹⁴⁹ Langes persönlicher Held, „höchste Verkörperung deutschen Namens“¹⁵⁰ und Vorbild für die Mitglieder des Deutschbundes war aber Bismarck. Bereits der Gründungsaufruf bezieht sich im Titel auf ihn und als eigentlicher Anstoß zur Gründung wird angegeben, daß Bismarcks Nachfolger sich nicht bewährten.¹⁵¹ Auch als Begründung für die Eichenblätter im Wappen des Bundes mußte Bismarck dienen.¹⁵² Schließlich berief sich der Bund auf die Jahre 1813 und 1870 als Höhepunkte nationalen Gefühls.¹⁵³

3.2 Aktivitäten des Deutschbundes

Einfluß auf andere Organisationen

Im ersten Arbeitsplan des Deutschbundes für 1894/95 wird als ein Schwerpunkt der Tätigkeit die Arbeit in Vereinen, insbesondere in Jugend- und Gesangsvereinen, genannt.¹⁵⁴ In den fol-

¹⁴⁸Der Polizeipräsident von Berlin an den Innenminister, 23.10.1894, GSTA HA I, Rep. 77, Tit. 662, Nr. 91.

¹⁴⁹Hermannsrede 1909, Fahnenabzug, S. 5, BA, NL Lange 18. Zum Hermannsmythos siehe Andreas Dörner: Politischer Mythos und symbolische Politik. Sinnstiftung durch symbolische Formen am Beispiel des Hermannsmythos, Opladen 1995.

¹⁵⁰Friedrich Lange, Rede auf der Gründungsversammlung des Deutschbundes, BA, NL Lange 17.

¹⁵¹Lange: Ein Deutschbund, S. 1. Später wird konkret der Helgoland-Sansibar-Vertrag genannt, Deutschbund-Blätter 11(1906), S. 104. Dieter Fricke: Deutschbund (Db) 1894 - etwa 1943, in Dieter Fricke et al. (edd.): Lexikon zur Parteiengeschichte. Die bürgerlichen und kleinbürgerlichen Parteien und Verbände in Deutschland (1789 - 1945). In vier Bänden, Bd. 1, Köln 1983, S. 517 nennt den Deutsch-Russischen-Handelsvertrag.

¹⁵²Deutschbund-Blätter 11(1906), S. 58.

¹⁵³Sichtbar wird dies im Bildprogramm des Gothaer Vereinsheimes: Hermannsdenkmal, Bismarck, die Reichsgründung und die „Tapferen von 1813“, Haack, Deutsche Art und Arbeit, S. 9.

¹⁵⁴Arbeitsplan des Deutschbundes für das Jahr 1894/95, BA, NL Lange 17.

genden Jahren machte der Bund tatsächlich ausgiebig Gebrauch hiervon und beteiligte sich entweder selbst oder durch seine Mitglieder an zahlreichen nationalen Vereinen und Verbindungen. Zwei Jahre später werden in den *Deutschbund-Blättern* Vereine genannt, in denen der Deutschbund tätig ist: Der *Alldeutsche Verband (ADV)*, *Ostmarkenverein*, *Bund der Landwirte*, *Jugendbünde* und der *Deutsch-Nationale Handlungsgehilfenverband*.¹⁵⁵

Von diesen Vereinen war der wichtigste der ADV, bei dessen Gründung 1891 enttäuschte Kreise der Kolonialbewegung um Carl Peters, mit dem Lange eng zusammengearbeitet hatte, Ideengeber waren.¹⁵⁶ An der Gründung von alldeutschen Ortsgruppen im Rhein-Main-Raum führend beteiligt war Heinrich Claß. Dieser war Gründungsmitglied des Deutschbundes und 1897 Mitglied der Bundeskammer, später wurde er Vorsitzender des ADV. Claß selbst berichtet, daß der Deutschbund die alldeutschen Ortsgruppen möglichst eng an die lokalen Gemeinden binden wollte. Sie sollten weitere Kreise für die Ziele des Bundes gewinnen.¹⁵⁷ Wegen Class' Engagement für den ADV kam es jedoch zu Auseinandersetzungen mit Lange. Class berichtet, er und seine Mitstreiter seien aus dem Deutschbund ausgetreten, da sie ungerechtfertigterweise beargwöhnt worden seien, Opposition gegen Lange zu betreiben.¹⁵⁸ Class selbst sah im ADV mehr Möglichkeiten öffentlich zu wirken¹⁵⁹ – die Auseinandersetzung ging also auch um die Frage, ob die Massenorganisation oder der exklusive Zirkel die angemessene Form der nationalen Bewegung wäre. Trotz dieser Konflikte blieben enge Beziehungen zwischen beiden Vereinen bestehen.

Auffälligstes Zeichen hierfür war, daß 1906 940 Mitglieder des Deutschbundes auch ADV-Mitglieder waren.¹⁶⁰ Da der Mitglieder-

¹⁵⁵Deutschbund-Blätter 2(1897), H. 5, S. 4.

¹⁵⁶Roger Chickering: *We Men Who Feel Most German. A Cultural Study of the Pan-German League, 1886 - 1914*, Boston 1984, S. 49.

¹⁵⁷Heinrich Class: *Wider den Strom. Vom Werden und Wachsen der nationalen Opposition im alten Reich*, Leipzig 1932, S. 33.

¹⁵⁸Class, *Wider den Strom*, S. 37. In einem Brief an Lange wird vom Ausschluß Class' berichtet, August Gebhard an Friedrich Lange, 14.7.1900, BA, NL Lange 17.

¹⁵⁹August Gebhard an Friedrich Lange, 14.7.1900, BA, NL Lange 17.

¹⁶⁰Deutschbund-Blätter 11(1906), S. 102.

stand des Bundes zu diesem Zeitpunkt nicht viel höher gewesen sein kann, war also fast der gesamte Deutschbund im ADV aktiv.¹⁶¹ Grundlage hierfür war eine „Kampfgenossenschaft im Streben zu verwandten Zielen“.¹⁶² Personelle Verflechtungen bestanden ebenfalls: Von Vietinghoff-Scheel, Mitglied der Bundeskammer des Deutschbundes, war Generalsekretär,¹⁶³ Langhans 1902 bis 1912 Mitglied des Geschäftsführenden Ausschusses des ADV.¹⁶⁴ Die Existenzberechtigung der beiden Organisationen bestände darin, so war in den *Deutschbund-Blättern* zu lesen, daß der Bund eine Steigerung des ADV sei, für den viel mehr „deutsches Gewissen, politische Schulung und - [!] Bereitwilligkeit zum unverdrossenen Mitarbeiten“ notwendig seien.¹⁶⁵ Der ideologische Einfluß des Deutschbundes auf den ADV ist schwer einzuschätzen; jedoch bleibt festzuhalten, daß die beiden Vereine programmatisch sehr nahe beieinanderlagen.¹⁶⁶

Verbindungen des Deutschbundes zu anderen Organisationen durch seine Mitglieder lassen sich auch in zahlreichen anderen Fällen nachweisen. Ein Deutschbundmitglied, Paul Bräunlich, war Herausgeber der *Schriften der Los-von-Rom-Bewegung*¹⁶⁷ und Generalsekretär des *Evangelischen Bundes*.¹⁶⁸ Die Bremerhavener Ortsgruppe des *Flottenvereins* wurde von der örtlichen Deutschbundgemeinde getragen.¹⁶⁹ Auch hierbei wird der Deutschbund als Steigerung des größeren und auf politische Ziele gerichteten Vereins angesehen, während der Deutschbund als unpolitisch betrachtet wird.¹⁷⁰ Ein weiteres wichtiges Tätigkeitsfeld war der

¹⁶¹Im Juli 1906 verzeichnete der Deutschbund 907 Mitglieder, *Deutschbund-Blätter* 11(1906), S.63. Im September kann die Mitgliederzahl also nur wenig über 940 gelegen haben.

¹⁶²*Deutschbund-Blätter* 11(1906), S. 17.

¹⁶³*Deutschbund-Blätter* 20(1915), 11.

¹⁶⁴Dieter Fricke: Paul Langhans, in: Uwe Puschner et al. (edd.) *Handbuch zur „Völkischen Bewegung“ 1871 - 1918*, München 1996, S. 916.

¹⁶⁵*Deutschbund-Blätter* 11(1906), S. 119.

¹⁶⁶Chickering, *We Men Who Feel Most German*, S. 236 meint, der Deutschbund habe seit seiner Gründung rassistisches Gedankengut in den ADV eingebracht. Bei dieser Meinung wird aber übersehen, daß der Deutschbund selbst erst zu einem späteren Zeitpunkt eine durchgängig rassistische Ideologie annahm (siehe Kap. 4.3).

¹⁶⁷*Deutschbund-Blätter* 11(1906), S. 102.

¹⁶⁸Stammrolle des Deutschbundes, S. 66.

¹⁶⁹*Deutschbund-Blätter* 3(1898), H. 5, S. 7.

¹⁷⁰*Deutschbund-Blätter* 11(1906), S. 119.

Ostmarkenverein.¹⁷¹ Das Deutschbundmitglied Theodor Fritsch war nicht nur Herausgeber der Zeitschrift *Hammer* und führende Figur in der *Hammer-Bewegung*, sondern war auch in der *Mittelstandsvereinigung Sachsen*¹⁷² und in der *Deutschen Mittelstandsvereinigung* bzw. der *Reichsdeutschen Mittelstandsvereinigung* aktiv. Adolf Bartels benutzte den Deutschbund als Rückhalt für andere Aktivitäten.¹⁷³ So war er auch Organisator des *Schillerbundes*, der in Weimar Festspiele im nationalen Sinne veranstaltete.¹⁷⁴ Der Ausschuß, der die Festspiele organisierte, war neben Bartels auch noch mit anderen Bundesmitgliedern besetzt, so daß von seinen 28 Mitgliedern sechs dem Deutschbund entstammten.¹⁷⁵ Der *Jungdeutsche Bund* – ein vor allem die vormilitärische Erziehung pflegender Jugendbund – wies, zumindest in Würzburg, ebenfalls starke personelle Verflechtungen mit dem Deutschbund auf: Hier waren sechs von sieben Mitgliedern der Gemeinde auch bei den Jungdeutschen.¹⁷⁶ Richard Ungewitter, führende Figur der Nacktkulturbewegung, war Freund der Gemeinde Stuttgart.¹⁷⁷ Weitere Vereine, bei denen Deutschbund-Mitglieder aktiv waren, nennt Ehrhard: *Kolonialgesellschaft*, *Deutscher Sprachverein*, *Deutscher Schulverein*, diverse Studentenverbände, *Deutscher Turnerbund*, *Bund der Deutschen in Böhmen*.¹⁷⁸ Diese Aktivitäten waren, wie die Aufforderung zur Teilnahme im Arbeitsplan zeigt, nicht nur private Initiative, sondern offizielle Strategie des Deutschbundes zur, wie es Lange formuliert, „Übertragung unserer Gesinnung auf verwandte Bestrebungen“.¹⁷⁹

Kontakte gab es ebenfalls zur 1889 gegründeten Deutsch-Sozialen Partei, der Partei der Antisemiten. Deren Vorsitzender Max

¹⁷¹Friedrich Lange bezeichnet ADV und Ostmarkenverein als die beiden wichtigsten Tätigkeitsfelder, Lange, *Reines Deutschthum*⁴, S. 374.

¹⁷²Deutschbund-Blätter 12(1907), S. 52. In der Reihe der Hammerflugschriften erschien auch ein Blatt über Mittelstandspolitik des völkischen Rechtsreformers Lehmann-Hohenberg. Zur Hammer-Bewegung siehe Michael Bönisch: „Hammer“-Bewegung, in: Uwe Puscher et al. (edd.): *Handbuch zur völkischen Bewegung 1871 – 1918*, München 1996, S. 341 – 365.

¹⁷³Rösner, Bartels, S. 884.

¹⁷⁴Deutschbund-Blätter 13(1908), S. 29.

¹⁷⁵Deutschbund-Blätter 13(1908), S. 29.

¹⁷⁶Deutschbund-Blätter 13(1908), S. 89.

¹⁷⁷Deutschbund-Blätter 13(1908), S. 48.

¹⁷⁸Deutschbund-Blätter 12(1907), S. 65.

¹⁷⁹Deutschbund-Blätter 2(1897), H. 5, S. 3.

Liebermann von Sonnenberg war Deutschbund-Mitglied.¹⁸⁰ Zumindest einzelne Brüder betätigten sich für die Partei.¹⁸¹ Lange selbst grenzte allerdings den Deutschbund gegen die Partei-Antisemiten ab, da er deren Weg zur Bekämpfung der Juden für nicht erfolgversprechend hielt.¹⁸²

Neben diesem Mitwirken von einzelnen Deutschbund-Mitgliedern beteiligten sich aber auch Deutschbundgemeinden oder der ganze Bund an anderen Organisationen. Am bedeutendsten wurde dies in Zusammenhang mit Langes Kampf gegen die Sozialdemokratie. Hierzu sollte der Deutschbund „Zweigvereine für die unteren Schichten“ schaffen.¹⁸³ In der Folge gründeten einzelne Gemeinden Arbeitervereine, die die Arbeiter im nationalen Sinne erziehen sollten. Bekannt sind derartige Vereine aus Gotha¹⁸⁴ und Altenburg.¹⁸⁵ Zahlreiche andere Gemeinden gründeten Vereine, die sich überwiegend an Handwerker, Händler und andere Gewerbetreibende richteten.¹⁸⁶ Ihre Mitgliederzahl war zumindest in Altenburg beträchtlich: Der Arbeiterverein hatte, so Wanckel, 600 Mitglieder¹⁸⁷ - die Mitgliederzahl der Osterland genannten Gemeinde Altenburg betrug gerade 27. Der Wirkungskreis reichte also weit über die Deutschbund-Gemeinde hinaus. Es kann zwar nicht als sicher angenommen werden, daß sich andere Gemeinden gleichermaßen auf diesem Gebiet engagierten, insbesondere, da die Gemeinde Osterland Langes Vorschläge immer besonders gründlich ausführte, aber es scheint doch mehr als eine einzelne Aktion gewesen zu sein. Ein Hinweis darauf ist der wenig später erfolgte nationale Zusammenschluß dieser Vereine.

Dieser *Bund vaterländischer Arbeitervereine* wurde 1907 in Berlin von den Abgesandten zahlreicher nationalgesinnter Arbeitervereine gegründet. Der Deutschbund behauptete zwar, daß er eine Gründung der Arbeiter selbst sei¹⁸⁸, jedoch lassen sich

¹⁸⁰Fricke, Deutschbund 1983, S. 520.

¹⁸¹Deutschbund-Blätter 12(1907), S. 14, 13(1908), S. 55.

¹⁸²Lange, Reines Deutschthum⁴, S. 354.

¹⁸³Deutschbund-Blätter 2(1897), H. 5, S. 3.

¹⁸⁴Haack, Deutsche Art und Arbeit, S. 6.

¹⁸⁵Deutschbund-Blätter 12(1907), S. 27.

¹⁸⁶Deutschbund-Blätter 1(1896), H. 1, S. 10 f.

¹⁸⁷Deutschbund-Blätter 12(1907), S. 27.

¹⁸⁸Deutschbund-Blätter 12(1907), S. 95.

Einflüsse des Deutschbundes feststellen. Die Organisationsformen ähneln sich stark – die Gesamtorganisation heißt Bund, die Mitglieder Brüder und neben Mitgliedern in Ortsvereinen gibt es auch Einzelbrüder.¹⁸⁹ Auch daß in den *Deutschbund-Blättern* darüber berichtet wurde, zeigt, daß der Bund Anteil an diesen Bestrebungen nahm. Nachweislich stand der *Bund vaterländischer Arbeitervereine* dem *Reichsverband gegen die Sozialdemokratie* nahe, der seinerseits, wie unten gezeigt, stark vom Deutschbund beeinflusst wurde.¹⁹⁰

Ebenfalls in Zusammenhang mit Langes antisozialdemokratischen Kampagnen steht die Gründung des *Reichswahl-Verbandes*, der später im Reichsverband gegen die Sozialdemokratie aufging (siehe Kap. 3.2).

Schließlich versuchte der Deutschbund auch eine Koordinierung der völkischen Verbände. Die Gemeinde Berlin gründete 1908 etwa einen *Verband nationaler Vereine von Gross-Berlin*.¹⁹¹ Dauerhafter Erfolg war solchen Versuchen jedoch nicht beschieden, geschuldet wohl dem Konkurrenzdenken der völkischen Organisationen und Organisatoren.

Insgesamt lassen sich zwei Typen der Einflußnahme des Deutschbundes unterscheiden. Zum einen gab es zahlreiche Doppelmitgliedschaften, sowohl von Bundesbrüdern, die auch in anderen Organisationen mitwirkten, als auch von Personen, die den Schwerpunkt ihrer Arbeit außerhalb des Deutschbundes hatten und außerdem auch in diesem Mitglied waren. Zum anderen beteiligte sich der Bund auch als Organisation an zahlreichen Initiativen. Durch diese Kontakte griff der Deutschbund sehr weit über seine eigentlichen Mitglieder hinaus und spielte eine bedeutende Rolle bei der Vernetzung rechtsradikaler und rechtsextremer Kreise. Vor diesem Hintergrund kann auch die Mitgliederzahl nicht als einziger Ausdruck seiner Wirksamkeit gesehen werden.

¹⁸⁹Deutschbund-Blätter 12(1907), S. 97.

¹⁹⁰Fricke, Reichsverband, S.71.

¹⁹¹Deutschbund-Blätter 13(1908), S 69.

Veröffentlichungen

Zur Zeit der Gründung des Deutschbundes war Lange Redakteur der *Täglichen Rundschau*, die er nach seinem Selbstzeugnis zu einer betont national gesinnten Zeitung gestaltet hatte.¹⁹² Deshalb nutzte er auch 1894 diese Plattform zur Veröffentlichung des Gründungsaufrufs zu seinem neuen Bund. Gleichzeitig entstand mit der *Volksrundschau* ein Ableger der *Täglichen Rundschau*, der eng mit dem Deutschbund zusammenhing. Sichtbar wird dies am Programm der *Volksrundschau*, wie es in einer Anzeige für das Blatt zu finden ist.¹⁹³ Demnach sollte sie eine „Tageszeitung für den deutschen Mittelstand“, der der „Kern geistiger und sittlicher Kraft“ sei, sein. Ihre Aufgabe sei die „Versöhnung aller, die noch deutsch empfinden“, unabhängig von Parteigegensätzen. Betont wurde, daß die *Volksrundschau* sich an weite Kreise richte. Ihr wurde auch ein „außerordentlich billiger Preis“ bestätigt.¹⁹⁴ Dieses Programm gleicht dem des Deutschbundes und insbesondere seiner Mittelstandspolitik. Von der preußischen Polizei wurde die *Volksrundschau* sogar als Organ des Deutschbundes bezeichnet.¹⁹⁵ Auch waren Mitglieder des Deutschbundes finanziell maßgeblich am Verlag beteiligt.¹⁹⁶ Jedoch war dieser Zeitung kein langes Leben beschieden. Bereits ein Jahr später, am 1.3.1895, mußte sie wegen sinkender Abonentenzahlen ihr Erscheinen einstellen. Auch die Anzeigen verkauften sich, nach Meinung der Polizei wegen des zu scharfen Antisemitismus, nur schlecht.¹⁹⁷ Kurze Zeit später wurde Lange als Redakteur der *Täglichen Rundschau* entlassen. Hintergrund dieser Auseinandersetzung war wohl, daß der Verleger nicht mit seinen, in der *Täglichen Rundschau* veröffentlichten Deutschbundplänen und seinem Antisemitismus einverstanden

¹⁹²Lange, *Reines Deutschthum*⁴, S. 419.

¹⁹³Anzeige der *Volksrundschau*, GStA HA I, Rep. 77, Tit. 662, Nr. 91.

¹⁹⁴Der Polizeipräsident von Berlin an den Innenminister, 27.8.1894, GStA HA I, Rep. 77, Tit. 662, Nr. 91.

¹⁹⁵Der Polizeipräsident von Berlin an den Innenminister, 27.8.1894, GStA HA I, Rep. 77, Tit. 662, Nr. 91.

¹⁹⁶Der Polizeipräsident von Berlin an den Innenminister, 27.3.1895, GStA HA I, Rep. 77, Tit. 662, Nr. 91.

¹⁹⁷Der Polizeipräsident von Berlin an den Innenminister, 23.10.1894, GStA HA I, Rep. 77, Tit. 662, Nr. 91.

war.¹⁹⁸ Außerdem scheint Lange trotz der wirtschaftlichen Probleme eine Gehaltserhöhung gefordert zu haben.¹⁹⁹ Mit dieser Entlassung war nicht nur Lange arbeitslos, sondern auch der Deutschbund seines wichtigsten Propagandamittels beraubt. Deshalb unternahm er die Gründung eigener Publikationen.

Für die internen Mitteilungen wurden auf Antrag der Gemeinde Osterland die *Deutschbund-Blätter* aus der Taufe gehoben, die im Juli 1896 zum ersten Mal erschienen.²⁰⁰ Die Zeitschrift sollte - abgesehen von den später für Werbung vorgesehenen Exemplaren - nicht nach Außen gelangen, wie die Aufschrift „Nur für Mitglieder“ auf dem Titelblatt deutlich macht. Die Angaben über neue Mitglieder, inklusive ihrer Adressen, erfolgten hier ebenso wie auch die Quittierung der Mitgliedsbeiträge.²⁰¹ Die Geheimhaltung ging sogar soweit, daß keine Pflichtexemplare an die Bibliotheken abgeliefert wurden.²⁰² Von 1906 an erschienen die Blätter unter Leitung Holles monatlich, mit einer Doppelnnummer.²⁰³ Die Zeitschrift erschien im Untersuchungszeitraum regelmäßig und stellt eine wichtige Quelle dar. Inhaltlich wurde ein bedeutender Teil der Blätter vom Schriftwart bestritten, der Bundeswart äußerte sich nur in Ausnahmefällen. Zum größten Teil bestand die Zeitschrift aus Mitteilungen oder kurzen Besprechungen, Aufsätze sind selten. Die Hermannsreden allerdings wurden im Rahmen der Berichterstattung über das Hermannsfest komplett abgedruckt. Ansonsten waren alle Mitglieder zur Einreichung von Beiträgen aufgerufen. Verschiedentlich wurde darauf hingewiesen, daß die Blätter sich als Forum verstünden, in denen auch kontroverse Ansichten dargestellt würden.²⁰⁴ Trotzdem sind Themenspektrum und Meinungen relativ einheitlich, so daß sich ein Bild der Stimmung im Bund gewinnen läßt. Tatsächlich ist nur ein Punkt feststellbar, an dem es zu

¹⁹⁸Zu dieser Auseinandersetzung siehe Lotte Adam: Geschichte der „Täglichen Rundschau“, Berlin (Diss.) 1934, S. 35 - 37.

¹⁹⁹Landeshauptarchiv Potsdam, Rep. 30, Bln C, Tit. 94, Nr. 11530, fol. 2 v.

²⁰⁰Deutschbund-Blätter 1(1896), H. 1, S. 5.

²⁰¹Erst ab 1906 wurden Quittungen ausgegeben, Deutschbund-Blätter 11(1906), S. 94 f.

²⁰²In der Preußischen Staatsbibliothek - Erscheinungsort war zumindest bis 1908 Berlin - befinden sich überhaupt keine Exemplare, in der Deutschen Bibliothek erst seit 1924.

²⁰³Deutschbund-Blätter 11(1906), S. 65.

²⁰⁴Langhans an Lange, 2.3.1915, BA, NL Lange, 18.

einer echten Diskussion gekommen ist, nämlich bei der Beurteilung der Arbeitervereine und der christlichen Gewerkschaften; hier beteiligten sich Ehrhard und Sternbeck aus Stuttgart.²⁰⁵

Ebenfalls nach dem Ausscheiden Langes aus der *Täglichen Rundschau* begann dieser mit dem Projekt einer neuen Zeitung – der *Deutschen Zeitung*, die ab 1. April, Bismarcks Geburtstag, 1896 erschien. Vom Deutschbund wurde Lange dabei mehrfach unterstützt: Zum einen ließ er sich von den Mitgliedern Adressen von Abonnenten der *Täglichen Rundschau* liefern, da er diese als potentielle Kunden betrachtete, die Kundendatei der *Täglichen Rundschau* für ihn aber nicht mehr zugänglich war.²⁰⁶ Auch riet Lange in seiner Eigenschaft als Bundeswart den Mitgliedern vom Bezug der *Täglichen Rundschau* ab.²⁰⁷ Vor allem aber finanzierten viele Deutschbund-Mitglieder die neue Zeitung durch die Zeichnung von Anteilen.²⁰⁸ Bedeutendster Geldgeber war Georg von Stössel aus Gießen. Es scheint, als ob die Zeitung ohne die Hilfe des Deutschbundes nicht zustande gekommen wäre.²⁰⁹ Insgesamt brachte der Deutschbund die Summe von 75 000 Mark auf.²¹⁰ Er sicherte sich auch die Möglichkeit, kostenfrei Mitteilungen zu veröffentlichen. Diese Möglichkeit war allerdings durch die Gründung der *Deutschbund-Blätter* weitgehend obsolet geworden. Anfangs kämpfte die Zeitung ähnlich wie Langes Volksrundschau-Projekt mit finanziellen Schwierigkeiten, so daß die Geldgeber noch einmal nachschießen mußten, später scheint sich die Lage aber gebessert zu haben.²¹¹ Im Laufe der Jahre ließ der Kontakt zur Deutschen Zeitung offenbar nach: 1914 wurde mit mehreren Zeitungen, darunter auch der Deutschen

²⁰⁵Deutschbund-Blätter 12(1907), S. 94 – 98 und 13(1908), S. 44 – 46.

²⁰⁶Bericht des Bundeswartes vom 10.2.1895, in BA, NL Lange 17. Der Aufruf Langes an die Rundschau-Abonnennten ist abgedruckt bei Arnold Leinemann: Friedrich Lange und die Deutsche Zeitung (Betrachtet im Abschnitt 1896 – 1900), Berlin (Diss.) 1938. Diese Dissertation ist ansonsten allerdings wenig brauchbar, da sie selbst in den Fakten wie z. B. Langes Todestag fehlerhaft ist.

²⁰⁷Bericht des Bundeswartes vom 10.2.1895, BA, NL Lange 17.

²⁰⁸Deutschbund-Blätter 1(1896), H. 4, S. 6.

²⁰⁹Leinemann, Friedrich Lange und die Deutsche Zeitung, S. 13.

²¹⁰Bericht des Bundeswartes vom 10.2.1895, BA, NL Lange 17.

²¹¹Landeshauptarchiv Potsdam, Rep. 30, Bln C, Tit. 94, Nr. 11530, fol. 4 r.

Zeitung, über die Schaffung eines „zuverlässigen nationalen Organ[s]“ verhandelt.²¹²

Neben diesen Zeitungen hatte Lange von Anfang an die Herausgabe größerer Werke vorgesehen: Im Gründungsaufwurf spricht er von Volksbüchern, Kalendern und Geschichtsbüchern²¹³. Mit Erzählungen, die breite Kreise im Sinne von Langes *Reinem Deutschthum* erziehen sollten, hatte der Bund allerdings wenig Glück: Mangels geeigneter Stoffe konnte keine Veröffentlichung erfolgen.²¹⁴ Auch auf historischem Gebiet konnte der Bund nicht Fuß fassen, der vorgesehene Preis für die beste Darstellung der deutschen Geschichte fand keinen Empfänger.²¹⁵ Ebenso blieben die Kalender in den Anfängen stecken, im Jahr 1894/95 blieb dieser Punkt des Arbeitsplanes unerfüllt²¹⁶ und der für 1897 herausgegebene Kalender war schwer verkäuflich.²¹⁷ Erfolgreicher scheinen Adreßbücher von nichtjüdischen Geschäften gewesen zu sein, die von einzelnen Gemeinden herausgegeben wurden und die die Käufer von jüdischen Geschäften fernhalten sollten – gemäß Langes Idee, daß der Kampf gegen die Juden vor allem durch deren Ausgrenzung erfolgen müsse.²¹⁸ Insgesamt acht Gemeinden verwirklichten diesen Plan,²¹⁹ wobei allerdings sieben davon von der Bundeskasse unterstützt werden mußten,²²⁰ während sich die Adreßbücher eigentlich selbst tragen sollten. Diese Verluste waren wohl auch der Hauptgrund, warum die Publikationen nicht weitergeführt wurden, obwohl sie nach Meinung der Berliner Po-

²¹²Langhans an Lange, 15.5.1914, BA, NL Lange, 18. Die Verhandlungen wurden durch den Krieg unterbrochen, Deutschbund-Blätter 20(1915), S. 11. Fricke, Deutschbund 1983, S. 518, erweckt den Eindruck, die Zeitung sei 1917 vom Deutschbund an den ADV übergegangen. Tatsächlich scheint der Deutschbund schon früher die Kontrolle über die *Deutsche Zeitung* verloren zu haben. Auch Lange war bereits vor 1917 aus der *Deutschen Zeitung* ausgeschieden, Langhans an Lange, 15.5.1914, BA, NL Lange 18.

²¹³Lange: Ein Deutschbund, S. 3.

²¹⁴Das Vorhaben ist sowohl im Arbeitsplan 1895/96 als auch für 95/96 aufgeführt, wurde aber nie verwirklicht, Deutschbund-Blätter 1(1896), H. 4, S. 1.

²¹⁵Deutschbund-Blätter 1(1896), H. 4, S. 3.

²¹⁶Arbeitsplan des Deutschbundes für das Jahr 1895/96, BA, NL Lange 17.

²¹⁷Deutschbund-Blätter 2(1897), H. 5, S. 5. Ein für 1899 projektierte Kalender scheiterte an Auseinandersetzungen mit dem Verleger Tasch, Deutschbund-Blätter 3(1898), H. 5, S. 8-12.

²¹⁸Lange, *Reines Deutschthum*¹, S. 74.

²¹⁹Arbeitsplan des Deutschbundes für das Jahr 1895/96, BA, NL Lange 17.

²²⁰Bericht des Bundeswartes vom 2.12.1895, BA, NL Lange 17.

lizei „bedeutenden Anklang“ fanden.²²¹ Auch ein geplantes Adreßbuch nichtjüdischer Sommerfrischen wurde nicht gedruckt, obwohl es durchaus als dezidiert „judenfrei“ geltende bzw. besonders auch von Juden frequentierte Orte gab und entsprechende Informationen auch in Zeitungen und Reiseführern gegeben wurden.²²² Erfolgreich war dagegen ein Verzeichnis deutscher Ortsnamen in Ungarn der Gemeinde Hannover, das dem angeblich zunehmenden Gebrauch ungarischer Namen entgegenwirken sollte.²²³ Auch das 1895 erschienene Deutschbund-Liederbuch scheint gut verkäuflich gewesen zu sein, 1908 erschien die vierte Auflage.²²⁴ Es gehörte neben der *Stammrolle* und den *Deutschen Worten* zu den Pflichtbüchern, die jedes neue Mitglied anschaffen sollte.²²⁵ Laut Vorwort sollte der Gesang als einigendes Element dienen. Das Gesangbuch enthielt eine breite Auswahl an Liedern, die, so das Selbstverständnis, keine Zugeständnisse an den „schlechten Modegeschmack“ und nichts „unlauteres“ enthielten.²²⁶ Schließlich besorgte Hermann Gustav Holle eine Sammlung „lyrische[r] und halbebische[r] Dichtungen“, die vom Deutschbund mit einem Vorwort Langes herausgegeben wurde.²²⁷

Ein wichtiges Projekt des Bundes war die Erstellung einer Liste der 50, später 75, sogenannten besten Deutschschriften, in denen sich „deutsches Wesen am reinsten und kräftigsten offenbart“. Hierbei sollte es sich nicht um Werke der Dichtung,

²²¹Der Polizeipräsident von Berlin an den Innenminister, 27.3.1895, GStA HA I, Rep. 77, Tit. 662, Nr. 91.

²²²Zu Antisemitismus in Ferienorten siehe Detlev Claussen: Vertreibung aus dem Urlaubsparadies. Über den Borkumantisemitismus, in: Helmut Gold, Lutz Backhaus (edd.): Abgestempelt. Judenfeindliche Postkarten. Auf der Grundlage der Sammlung Wolfgang Haney (= Kataloge der Museumstiftung Post und Telekommunikation, Bd. 4), Heidelberg 1999, S. 251 - 255 und Jürgen Steen: „Gruss aus dem Kölner Hof in Neu-Jerusalem“. Werbung für das „einzige judenfreie Hotel“ in Frankfurt, in: Helmut Gold, Lutz Backhaus (edd.): Abgestempelt. Judenfeindliche Postkarten. Auf der Grundlage der Sammlung Wolfgang Haney (= Kataloge der Museumstiftung Post und Telekommunikation, Bd. 4), Heidelberg 1999, S. 256 - 261.

²²³Bis 1906 wurden 10 000 Stück verkauft, Deutschbund-Blätter 11(1906), S. 110.

²²⁴Vierte Auflage 1908 in Privatbesitz Uwe Puschner. Laut Gesamtverzeichnis des deutschsprachigen Schrifttums (GV) 1700 - 1910 nur zweite Auflage 1896.

²²⁵Deutschbund-Blätter 12(1907), S. 68.

²²⁶Friedrich Lange (ed.) Deutsche Lieder, ausgewählt vom Deutschbund, Leipzig o. J., S. III.

²²⁷Aus deutschen Herzen. Lyrische und halbebische Dichtungen. Ausgewählt vom Deutschbund, Norden 1898.

sondern um Tatsachendarstellungen handeln.²²⁸ Allerdings sind in der Liste auch Werke wie Tacitus' *Germania* oder Schillers *Wilhelm Tell* enthalten, die man heute schwerlich dieser Gattung zuordnen würde. Daneben sind zahlreiche historische Romane wie *Die Ahnen* von Gustav Freytag, erschienen ab 1872, oder Felix Dahns *Ein Kampf um Rom* (1876) enthalten und grundlegende völkische Schriftsteller wie Lagarde oder Chamberlain. Ebenfalls geplant war ein Verzeichnis der besten Volks- und Jugendschriften, das aber mangels geeigneten Materials nicht verwirklicht werden konnte.²²⁹

Daneben engagierte sich der Bund bei anderen Zeitschriften, so wurde die *Deutsche Erde* des späteren Bundeswartes Langhans bereits 1906 mit 600 Mark – bei Gesamtausgaben des Vereins von knapp 4000 Mark – unterstützt²³⁰, ebenso der *Hammer* des Bundesbruders Theodor Fritsch.²³¹

Mittelstandsprogramm

Im Gründungsaufwurf in der *Täglichen Rundschau* nennt Lange als erste Aufgabe die Propagierung seines Genossenschaftsgedankens. In diesen Genossenschaften, so die skizzenhafte Beschreibung, sollten sich Gewerbetreibende zusammenschließen, um besser gegen die Konkurrenz zu bestehen.²³² Im ersten Arbeitsplan des Deutschbundes taucht dieses Thema aber nicht auf. 1895 wird es von Lange wieder auf die Tagesordnung gesetzt und zu einem der wichtigsten Punkte gemacht. Der noch junge Deutschbund mußte hier eine erste Belastungsprobe bestehen.

Auf dem Hermannsfest 1895 hielt Lange eine Rede mit dem Titel „Deutschbund und Mittelstand“.²³³ Hiermit gab er den Startschuß

²²⁸Fünfundsiebzig der besten Deutschschriften, o. O. 1911, Vorwort. Die Liste trägt das offizielle Deutschbund-Wappen und ist von Langhans unterzeichnet.

²²⁹Deutschbund-Blätter 2(1897), H. 5, S. 5.

²³⁰Deutschbund-Blätter 11(1906), S. 66.

²³¹Dieter Fricke: Der „Deutschbund“, in: Uwe Puscher et al. (edd.): Handbuch zur „Völkischen Bewegung“ 1871 – 1918, München 1996, S. 335.

²³²Lange: Ein Deutschbund, S. 2.

²³³Deutschbund und Mittelstand. Sonderabdruck aus der „Täglichen Rundschau“ vom 13. Juni 1895, BA, NL Lange 18.

für die Beschäftigung des Deutschbundes mit seinen Vorstellungen. Das vorgeschlagene Mittelstandsprogramm geht vom Aufstieg der Sozialdemokratie aus und entwickelte sich in zwei Stoßrichtungen. Zum einen sollte es der Bekämpfung der SPD und zum anderen der Stärkung des deutschen Volkes dienen. Die SPD, so Lange, habe ein gerechtfertigtes und moralisch hochstehendes Ziel, die Hebung der Arbeiter aus ihrer schlechten Situation. Dies müsse auch für den Deutschbund ein wichtiges Ziel sein, denn das „echte kernhafte deutsche Volkstum [...] ist jedenfalls heute im Lager des Mittelstandes“²³⁴. Dieser Mittelstand besteht nach Lange aus Bauern, Handwerkern, Kaufleuten und Beamten. Durch den Konkurrenzkampf, vor allem mit den großkapitalistisch organisierten Fabriken, sei deren Situation desolat. Die Bauern hätten durch die Gründung des Bundes der Landwirte einen Schritt in die richtige Richtung getan. Bei den Handwerken und Kaufleuten sei es Aufgabe des Deutschbundes, ihre Interessen zu vertreten.

Als Organisation schwebten Lange Zwangsgenossenschaften vor. Diese sollten Einkauf und Produktion bündeln und so in Konkurrenz mit den Fabriken treten können. Bei dieser manufakturmäßig organisierten Produktion sollten dann die Arbeiter wieder Handwerker, die Lange als Ideal betrachtete, werden. Insofern waren auch die Arbeiter im Programm berücksichtigt, ohne als Mitglieder des Mittelstandes genannt zu werden. Der Geldbesitz der Individuen sollte begrenzt werden und höhere Beträge dem Staat anheimfallen. Für die Waren sollten Mindestpreise und Mindestqualitäten vorgeschrieben und so auch das Einkommen der Bauern gesichert werden. Diese sollten dafür verpflichtet werden, nicht bei jüdischen Händlern zu kaufen - der nach Meinung Langes von den Juden bedrängte Stand der deutschen Kaufleute sollte auf diese Weise ebenfalls bessergestellt werden. Dies alles, so betonte Lange, sei nicht nur ein wirtschaftliches Programm, sondern würde auch zur Stärkung des Deutschtums beitragen und die von Lange angestrebte Volksgemeinschaft verwirklichen.

vom 13. Juni 1895, BA, NL Lange 18, S. 2.

In der vierten Auflage seines Buches *Reines Deutschthum* liefert Lange eine Darstellung dieses Mittelstandsprogramms, die nach dem Scheitern dieses Konzeptes beim Deutschbund verfaßt ist. Hierbei führt er in einem apologetischen Rückblick aus, daß sein System keinesfalls mit dem „Staatssozialismus“, den seiner Ansicht nach die SPD wolle, zu vergleichen sei, sondern sein genaues Gegenteil, da es auf privatem Zusammenschluß beruhe.²³⁵ Deswegen sei es auch geeignet, dem Staatssozialismus vorzubeugen.

Zunächst jedoch wollte Lange auf dem Bundestag 1895 die Annahme des Programms erreichen. Dies gelang nur mit einer Mehrheit von 61:42 Stimmen²³⁶, da „viel Mißverständnis und selbst bei den Willigen und Vertrauensvollen eine unverkennbare Zaghaftigkeit“ geherrscht habe.²³⁷ „Damit“, so Lange 1904 im Rückblick, sei klar gewesen: „Der Bund würde zur geistigen Vorbereitung eines neuen Wirtschaftssystems *Entscheidendes* nicht leisten können“.²³⁸ Zunächst jedoch bemühte er sich weiter um eine Umsetzung seiner Ideen. Den Gemeinden wurde aufgegeben, in ihren Versammlungen wirtschaftliche Themen zu behandeln.²³⁹ Sie sollten sich auch um Verbreitung des Mittelstandsprogrammes in den Tochtervereinen des Bundes und anderen nationalen Vereinen bemühen.²⁴⁰ Die Resonanz war hierbei allerdings gering; lediglich die Gemeinde Osterland mit ihrem Vertrauensmann Wanckel nahm sich des Themas an.²⁴¹ Von der Gemeinde Erfurt kam schon nach der Rede auf dem Hermannsfest förmlicher Protest gegen das Programm. Trotz persönlicher Korrespondenz mit Erfurt konnte Lange diesen Konflikt nicht lösen. Eine Diskussion, so erklärte er, sei zwar gewünscht, aber auf eigene Ansichten solle Erfurt im Interesse des ganzen verzichten.²⁴² Dem Bundestag müsse sich der Einzelne jedenfalls beugen und auch der Bundeswart müsse ein „von deutscher Mannentreue willig getragener Führer

²³⁵Lange, *Reines Deutschthum*⁴, S. 365.

²³⁶Bericht des Bundeswartes, 2.11.1895, BA, NL Lange 17.

²³⁷Lange, *Reines Deutschthum*⁴, S. 369.

²³⁸Lange, *Reines Deutschthum*⁴, S. 390, Hervorhebung im Original.

²³⁹Bericht des Bundeswartes, 24.8.1895, BA, NL Lange 17.

²⁴⁰Arbeitsplan des Deutschbundes für das Jahr 1895/96, BA, NL Lange 17.

²⁴¹Deutschbund-Blätter 2(1897), H. 5, S. 6.

²⁴²Bericht des Bundeswartes vom 24.8.1895 und 10.2.1896, BA, NL Lange 17.

[...] sein wollen und können".²⁴³ Nach dieser Auseinandersetzung schied der größere Teil der Gemeinde Erfurt aus dem Deutschbund aus.

Dieser Widerstand der Gemeinden erklärt Langes verbittert klingende Einschätzung; tatsächlich war es ihm nicht gelungen, bei diesem für ihn wichtigen Punkt die Unterstützung des Deutschbundes zu erhalten. Dies ist um so erstaunlicher, wenn man bedenkt, daß Wirtschaftsreformen durchaus zum üblichen Repertoire völkischer Kreise zählten. Ein ganz ähnliches Programm stellte beispielsweise Theodor Fritsch im Rahmen seiner Hammer-Bewegung auf: Die weite Definition von Mittelstand findet sich hier ebenso wie die Bedrohung durch die großen Kaufhäuser und Konsumgenossenschaften und das angebliche Fehlen einer Interessenvertretung.²⁴⁴ Lange reihte sich in die Reihe der Vertreter einer „sozialprotektionistischen Mittelstandspolitik von rechts“ ein.²⁴⁵ Er war hier also ebensowenig originell wie bei seiner Betonung des Mittelstandes. Der Mittelstand als Stütze des Staates war ein spätestens seit dem Vormärz verbreiteter Topos.²⁴⁶ Charakteristischerweise interpretiert Lange ihn allerdings als Stütze des Deutschtums²⁴⁷ – es wird also nicht der Staat gestützt, sondern das Volk. Untypisch war auch Langes Einbeziehung der Arbeiterschaft, da sich der Mittelstand normalerweise gegen das Industrieproletariat abgrenzte.²⁴⁸ Allerdings ist Langes Antwort auf die soziale Frage eine ausschließlich rückschrittliche. Sein Rezept ist die Rückgängigmachung der Industrialisierung.

Ziel der Mittelstandspolitik war die Stärkung des Deutschen Volkes nach außen und innen. Eliminiert werden sollte das vorgeblich Undeutsche, verkörpert für Lange vor allem durch das Judentum. Verständnis für wirtschaftliche Zusammenhänge zeigt

²⁴³Bericht des Bundeswartes vom 10.2.1896, BA, NL Lange 17.

²⁴⁴Bönisch, Hammer-Bewegung, S. 355 f.

²⁴⁵Hans-Ulrich Wehler: Deutsche Gesellschaftsgeschichte. Dritter Band. Von der deutschen Doppelrevolution bis zum Beginn des Ersten Weltkrieges 1849 – 1914, München 1995, S. 753.

²⁴⁶Wehler, Gesellschaftsgeschichte, S. 754.

²⁴⁷Deutschbund und Mittelstand. Sonderabdruck aus der „Täglichen Rundschau“ vom 13. Juni 1895, BA, NL Lange 18.

²⁴⁸Wehler, Gesellschaftsgeschichte, S. 757.

er dabei nur sehr begrenzt; sein eigentliches Ziel ist auch nicht die Hebung des Lebensstandards der Bevölkerung. Es handelt sich also nur oberflächlich um ein soziales Programm. Das soziale ist vielmehr Vehikel für das Nationale und die Erreichung von Langes ideologischen Zwecken.

Reichswahl-Verband

Den Kampf gegen die Sozialdemokratie nahm Lange nicht nur durch sein Mittelstandsprogramm auf, das als Fernziel die wirtschaftliche Lage der kleinen Leute verbessern und damit der SPD ihre Grundlage nehmen sollte, sondern auch durch unmittelbare Bekämpfung dieser Partei. Sein erster Schritt hierzu war der Versuch, die rechten Parteien zur Aufstellung von Einheitskandidaten, die in den einzelnen Wahlkreisen bessere Chancen gehabt hätten, zu veranlassen.²⁴⁹ Bei der Reichstagswahl 1898 scheiterte dieser Versuch, wie er selbst berichtet, jedoch am mangelnden Willen zur Zusammenarbeit seitens der Parteien.²⁵⁰ Mehrere Deutschbund-Gemeinden hatten sich hierbei im Sinne Langes im Wahlkampf betätigt, besonders die Gemeinde Osterland. Die Unterstützung galt dabei vor allem der Deutsch-Sozialen Partei.²⁵¹ 1901 unternimmt Lange, wieder mit Unterstützung des Deutschbunds, einen neuen Anlauf.²⁵² Licht auf diese Bemühungen wirft ein Bericht der *Freisinnigen Zeitung*, einem Blatt der *Freisinnigen Volkspartei*. Diese berichtet:

„Der 'Hann[oversche]. Cour[ier].' [ein Organ der Nationalliberalen Partei] charakterisiert Dr. Lange als Kurpfuscher, der sich als politischer Heilkünstler in Verhältnisse einmische, mit denen er sich nicht vertraut gemacht habe. [...] Die Nationalliberale Partei bedarf der Hilfe des Dr. Lange absolut nicht, um etwa Kompromiße zu schließen. Die ganze Thätigkeit Langes laufe darauf hinaus, von der Nationalliberalen Partei Theile abzusplittern und dem antisemitisch=konservativ=agrarischen Gemengsel zuzuführen.“²⁵³

²⁴⁹Lange, Reines Deutschthum⁴, S. 434.

²⁵⁰Lange, Reines Deutschthum⁴, S. 436.

²⁵¹Deutschbund-Blätter 3(1898), H. 5, S. 6 f.

²⁵²Lange, Reines Deutschthum⁴, S. 436.

²⁵³Freisinnige Zeitung 18.10.1901, in: Landeshauptarchiv Potsdam, Rep. 30, Bln C, Tit. 94, Nr. 11530, fol. 8 r. Der Wechsel zwischen Indikativ und Konjunktiv stammt aus dem Original.

Für die Nationalliberalen belegt dies die klare Ablehnung von Langes Plänen; die Tatsache, daß die Freisinnigen dies zitieren, spricht auch bei diesen für eine negative Resonanz. 1902 schließlich gründet Lange den *Nationalen Reichswahl-Verband*.²⁵⁴

Dieser sollte zum einen Propaganda betreiben und zum anderen die früheren Versuche, einen rechten Einheitskandidaten aufzustellen, fortführen. Hierbei ging er bald dazu über, dies erst bei Stichwahlen zu tun.²⁵⁵ Trotzdem hielten sich die Erfolge offenbar in Grenzen, selbst Lange spricht nur von „manchen Wahlkreisen“, in denen er das Ergebnis beeinflussen konnte.²⁵⁶ Für den *Reichswahl-Verband* wurde auch der Deutschbund tätig. Die Gemeinden und einzelne Mitglieder wirkten bei der Reichstagswahl propagandistisch für die rechten Kandidaten.²⁵⁷ 1904 scheiterte der Versuch, den *Reichswahl-Verband* mit der *Antiultramontanen Wahlvereinigung* zu fusionieren.²⁵⁸

Im Jahre 1905 ging er dann in dem 1904 gegründeten *Reichsverband gegen die Sozialdemokratie* auf. Lange hatte mit dessen Vorsitzenden Eduard von Liebert zusammengearbeitet und war zu der Überzeugung gekommen, daß beide Vereine zusammen mehr bewirken könnten.²⁵⁹ Der Einfluß Langes und des Deutschbundes wurde allerdings sichergestellt. So wurde Lange Mitglied des Vorstandes²⁶⁰ und der Deutschbundbruder Albert Bovenschen blieb Hauptgeschäftsführer, ein Posten, den er seit 1904 innehatte.²⁶¹ Auch finanziell trug der Deutschbund zum Reichsverband bei, 1906 überwies er ihm 200 Mark.²⁶²

Seine größten Erfolge erzielte der Reichsverband bei der Reichstagswahl 1907. Er war vom Reichskanzler Bülow zu seinem Repräsentanten im Wahlkampf erklärt worden.²⁶³ Das Entstehen des Bülow-Blocks nach dieser für die rechten Parteien erfolgrei-

²⁵⁴Lange, *Reines Deutschthum*⁴, S. 438.

²⁵⁵Lange, *Reines Deutschthum*⁴, S. 442.

²⁵⁶Lange, *Reines Deutschthum*⁴, S. 441.

²⁵⁷Haack, *Deutsche Art und Arbeit*, S. 8. *Deutschbund-Blätter* 11(1906), S. 64.

²⁵⁸Antiultramontane Wahlvereinigung an Friedrich Lange, 22.10.1904, BA, NL Lange 21.

²⁵⁹Fricke, *Reichsverband*, S. 68.

²⁶⁰Fricke, *Reichsverband*, S. 68.

²⁶¹Fricke, *Reichsverband*, S. 63.

²⁶²*Deutschbund-Blätter* 11(1906), S. 66.

²⁶³Fricke, *Reichsverband*, S. 69.

chen Wahl war insofern zumindest teilweise ein Verdienst des Reichsverbandes. Die Deutschbundgemeinden beteiligten sich, wie eine ausführliche Liste der Aktivitäten in den *Deutschbund-Blättern* ausweist, ausgiebig an diesen Propagandaanstrengungen. 31 Gemeinden berichten hier von ihren Tätigkeiten.²⁶⁴ Bei zu diesem Zeitpunkt insgesamt 45 Gemeinden spricht dies für den weitgehenden Konsens der Mitglieder in diesem Punkt. Scheinbar war die Übereinstimmung bei diesen parlamentarischen Aktivitäten größer als bei Langes Mittelstandspolitik. „Kein anderer nationaler Verein“, so Lange bezogen auf die Wahlkampfunterstützung, sei in seiner praktischen Arbeit erfolgreicher als der Deutschbund.²⁶⁵

Als Nachfolger des Reichswahl-Verbandes war der Reichsverband gegen die Sozialdemokratie auch ein neuer Versuch Langes zur Gründung einer Nationalpartei. Als Vorstufe hierzu sah er die Bildung des Bülow-Blocks, die „Wiedergeburt einer nationalen Mehrheit“.²⁶⁶ Er mußte jedoch die Enttäuschung erleben, daß trotz der erfolgreichen Wahl 1907 die Parteien nicht bereit waren, die Zusammenarbeit im Reichsverband fortzusetzen. Sie fürchteten, er werde ihnen Konkurrenz machen anstatt sie nur beim Wahlkampf zu unterstützen. Ab 1908 enthielt er sich deswegen jeglicher direkter Beteiligung an Wahlkämpfen, setzte jedoch seine antisozialistische Propaganda fort. Die Parteien hatten sich durchgesetzt.²⁶⁷ Der Deutschbund trat 1911, als Lange nicht mehr Bundeswart war, aus dem Reichsverband aus. Auseinandersetzungen zwischen Wanckel und Bovenschen scheinen der Hauptgrund hierfür gewesen zu sein.²⁶⁸ Lange verließ den Reichsverband 1912, nachdem dieser eine Zusammenarbeit mit dem Ausschuß zur Förderung der Bestrebungen vaterländischer Arbeitervereine anstrebte. Dessen Geschäftsführer griff jedoch auf einer Versammlung des Bundes Vaterländischer Arbeitervereine den Reichsverband scharf an, da er eine Lenkung durch diesen befürchtete. Der Reichsverband ging daraufhin auf Distanz zu den

²⁶⁴Deutschbund-Blätter 12(1907), S. 14 - 18, 33.

²⁶⁵Deutschbund-Blätter 12(1907), S. 27.

²⁶⁶Deutschbund-Blätter 12(1907), S. 27.

²⁶⁷Eley, *Reshaping the German Right*, S. 232 f.

²⁶⁸Wanckel an Lange, 13.1.1911 und Langhans an Lange, 8.2.1911, BA, NL Lange 17.

Arbeitervereinen und Lange trat aus seinem Vorstand aus, da er den Reichsverband im Kampf gegen die Sozialdemokratie für „unbrauchbar“ hielt.²⁶⁹ Dies erscheint verständlich, da Lange ja die Einwirkung auf die Arbeiter durch die Arbeitervereine für das wichtigste Mittel in dieser Auseinandersetzung ansah. Sowohl diese Beeinflussung als auch die Bildung einer Nationalpartei waren dem Reichsverband nicht gelungen.

Schulreform

In seinem Werk *Reines Deutschthum* widmet Lange ein längeres Kapitel auch der von ihm angestrebten Schulreform. Dabei sollten zum einen nationale Inhalte, vor allem deutsche Geschichte und Staatsbürgerkunde, eine größere Rolle spielen und andererseits als undeutsch empfundene humanistische Bildungsinhalte wie Latein gestrichen werden. Das humanistische Gymnasium hielt Lange für ein „Hauptbollwerk volksfremden Geistes“²⁷⁰. Beim Bundestag 1906 beantragte Lange, der Deutschbund möge Reformen in diesem Sinne unterstützen, ohne allerdings konkrete Wege vorzuschlagen.²⁷¹ 1907 wollte er dies auf dem Bundestag nachholen, woran er allerdings durch Krankheit gehindert war.²⁷² Die Mitglieder sollten durch einen Aufsatz, der ursprünglich in den *Grenzboten* erschienen war, an den Gegenstand erinnert werden.²⁷³ Seine Pläne – eine Unterschriftensammlung – gab Lange dann in den *Deutschbund-Blättern* bekannt, wobei er aber nur mäßige Zustimmung erntete.²⁷⁴ Trotzdem agierte er weiterhin im Sinne dieses Vorschlages, so auf dem Verbandstag des ADV.²⁷⁵ Eine weitere Stimme, der Bundesbruder Horn aus Frankfurt, meldete sich in den *Deutschbund-Blättern* zu Wort: Seiner Ansicht nach sei der nationale Unterricht als Kampfmittel sowohl nach Innen, gegen die Sozialdemokratie, als auch „in dem heißen Wettkampf der Nationen um die Verteilung der Welt“, also nach

²⁶⁹Fricke, Reichsverband, S. 71.

²⁷⁰Hermannsrede 1909, Fahnenabzug, S. 4, BA, NL Lange 18.

²⁷¹Deutschbund-Blätter 11(1906), S. 66 f.

²⁷²Deutschbund-Blätter 12(1907), S. 110.

²⁷³Carl Negenborn: Nationale politische Erziehung, in: Deutschbund-Blätter 12(1907), S. 111 – 116.

²⁷⁴Deutschbund-Blätter 13(1908), S. 11.

²⁷⁵Deutschbund-Blätter 13(1908), S. 81.

Außen, wichtig.²⁷⁶ Das weitere Schicksal der Unterschriftensammlung ist nicht bekannt. Mit dem Ausscheiden Langes als Bundeswart 1909 wurde sie aber wohl endgültig vom Deutschbund aufgegeben.

Wirksamkeit des Deutschbundes

Betrachtet man diese Aktivitäten, so läßt sich sagen, daß der Deutschbund trotz aller Schwärmerei mehr war als ein nur Ideale vertretender Verein. Insofern ist dem zeitgenössischen Urteil, er sei eine „deutschnationale Freimaurerei mit einem Stich in's mystisch-nebelhafte“²⁷⁷ nicht zuzustimmen. Er versuchte sehr wohl, konkrete Projekte durchzuführen, meist angelehnt an bereits bestehende Aktionen Langes. Diese waren allerdings wenig erfolgreich. Die Mittelstandspolitik wurde, zumindest mit Langes weitreichenden Vorstellungen, nie durchgeführt. Ob man ansatzweise in diese Richtung gehende Gesetze, wie die Gründung der Handwerkskammern, Lange oder gar dem Deutschbund zuschreiben kann, ist wohl mehr als zweifelhaft. Ähnlich sieht es im Bereich der Arbeitervereine aus. Zwar wurden zahlreiche gegründet, den Aufstieg der Sozialdemokratie konnten sie allerdings nicht aufhalten.

Ein wichtiger Grund für diese Mißerfolge ist wohl die gewählte ordensähnliche Organisationsform. Für große öffentlichkeitswirksame Themen wie eine komplett neue Wirtschaftspolitik hätte es viel eher einer Massenorganisation bedurft, wie sie Flottenverein oder Kolonialgesellschaft hatten. Diese jedoch erreichte der Deutschbund schon von der Mitgliederzahl her nicht. Ein anderes Problem des Bundes war seine starke Orientierung auf Lange. Zumindest in der Anfangszeit unternahm er, so die preußische Polizei, außer durch Lange keine öffentlichen Aktivitäten.²⁷⁸ Nicht nur alle Arbeitsfelder wurden von ihm vorgegeben, sondern der Deutschbund wurde auch wesentlich über ihn wahrgenommen. Langes Bücher, inklusive der Hermannsreden

²⁷⁶Deutschbund-Blätter 13(1908), S. 24.

²⁷⁷Bauer, Deutschbund, S. 339.

²⁷⁸Der Polizeipräsident von Berlin an den Innenminister, 23.10.1894, GStA HA I, Rep. 77, Tit. 662, Nr. 91.

in den *Deutschen Worten*, wurden in national gesinnten Kreisen stark beachtet. Sowohl das *Reine Deutschthum* als auch die *Deutschen Worte* werden 1914 in Rüstens Literaturführer zur Deutschbewegung angeführt.²⁷⁹ Noch 1933 wird das *Reine Deutschthum* empfohlen, bezeichnenderweise aber als Buch, das sich „gegen die Blutmischung mit nichtarischen Rassen“ richte.²⁸⁰ Diese einseitige Interpretation wird dem Buch nicht gerecht und übersieht die große Rolle, die das geistig-erzieherische darin spielt.

²⁷⁹Rudolf Rüsten: Was tut not? Ein Führer durch die gesamte Literatur der Deutschbewegung, Leipzig 1914, S. 22.

²⁸⁰Rudolf Kummer: Die Rasse im Schrifttum. Ein Wegweiser durch das rassenkundliche Schrifttum, ed. Achim Gercke, Berlin 1933, S. 73.

4. Der Deutschbund unter Paul Langhans

4.1 Die Entwicklung der Gemeinde Gotha

1909 wurde Friedrich Lange von Paul Langhans als Bundeswart abgelöst.²⁸¹ Über die Gründe für diesen Wechsel läßt sich nur spekulieren, jedoch ist zu vermuten, daß vor allem Langes Alter und seine angegriffene Gesundheit eine Rolle spielte. In den Jahren 1906 und 1907 war er wiederholt krank und 1907 konnte er am Bundestag nicht teilnehmen und die Hermannsrede halten.²⁸² Außerdem feierte er 1909 seinen 57. Geburtstag. Zwar hatte er in den ersten Jahren immer wieder über mangelnde Erfolge geklagt²⁸³, jedoch hatte sich dies gerade in den Jahren seit 1905 gebessert, wie beispielsweise an der Mitgliederentwicklung sichtbar ist (siehe Abbildung 1). Auch Ehrhard schreibt 1906, daß der Bund „nun wieder in froher Siegeshoffnung vorwärts schreiten“ würde.²⁸⁴ Wie oben gezeigt, hat Lange zwar wesentliche Ziele nicht erreicht, vor allem die Mittelstandspolitik, allerdings war das Scheitern dieser Konzeption für Lange spätestens 1904 klar. Fünf Jahre später wäre ein Rücktritt aus diesem Grund nicht mehr zu erwarten. Auch der 1906 begonnene Versuch, den Deutschbund für die ihm wichtigen Schulreformpläne zu begeistern, spricht gegen Rücktrittsgedanken. Es gibt einen Hinweis darauf, daß die Ablösung Langes nicht auf dem normalen Weg erfolgte: Ehrhard schreibt nach dem Bundestag, daß er das Amt des Schriftleiters in Langes Hände zurücklegen würde. Daraus kann man folgern, daß Langhans das Amt nicht am Bundestag antrat, was nach der Satzung der normale Zeitpunkt für den Amtswechsel war. Im gleichen Brief berichtet Ehrhard auch über Mißstimmungen auf dem Bundestag.²⁸⁵

²⁸¹Das Datum 1909 findet sich sowohl in Thüringisches Innenministerium an den Reichskommissar für Überwachung der Öffentlichen Ordnung, 23.10.1922, BA R 1507, Nr. 360 als auch in der Stammrolle des Deutschbundes, S. II. Auch wird im Jahrgang 1908 der Deutschbund-Blätter noch Lange als Bundeswart genannt. Die Angabe 1907 bei Fricke, Deutschbund 1983, S. 517 und Deutschbund 1996, S. 332 ist unrichtig.

²⁸²Deutschbund-Blätter 11(1906), S. 117, 12(1907), S. 49 und 12(1907), S. 63.

²⁸³Deutschbund-Blätter 2(1897), H. 5, S. 3.

²⁸⁴Deutschbund-Blätter 11(1906), S. 3.

²⁸⁵„solche, die wie Sie meinen 'zufrieden daran zurückdenken', gibt es verdammt wenige“, Ehrhard an Lange, 13.6.1909, BA, NL Lange 17.

Langhans war seit 1899 Vertrauensmann der Gemeinde Gotha.²⁸⁶ Unter seiner Leitung hatte diese Gemeinde und der Deutschbund in Thüringen eine stetige Aufwärtsentwicklung genommen, die Gotha zur größten und wichtigsten Ortsgruppe machte.²⁸⁷ Sie war auch die aktivste und bestorganisierte Gemeinde. Zweimal im Monat gab es eine Zusammenkunft, wobei diese im Sommer einmal auswärts stattfand. Dreimal in der Woche konnten sich die Mitglieder zum Früh- beziehungsweise Dämmerchoppen treffen. Einmal in der Woche traf sich die sogenannte Engere, ein Kreis von Mitgliedern, die ihr Deutschtum besonders pflegen wollten. Ihr „Liebesmahl“ wurde mit deutscher Dichtung und Kunst ausgestattet.²⁸⁸ Einmal im Monat fand ein Ausflug statt und schließlich gab es eine „völkische Jungmannschaft“, die vierzehntägig staatsbürgerkundliche Vorträge anbot.²⁸⁹ Als die wichtigsten dieser Veranstaltungen, das „Rückgrat des Vereinslebens“, wurden die Zusammenkünfte angesehen, bei denen inhaltlich gearbeitet wurde.²⁹⁰ Neben dem Vertrauensmann gab es einen aus sechs Mitgliedern bestehenden Rat der Ältesten, der als „Bewahrer der Überlieferung“ diente. Die eigentliche Verwaltungsarbeit nahm ein sechsköpfiger Rat der Beamten wahr, darunter Schatzmeister und Schriftleiter.²⁹¹ Bei Einführung dieser Organisation lobte Ehrhard diese als vorbildlich für andere Gemeinden.²⁹²

Die Gemeinde Gotha versuchte auch eine Koordinierung der nationalen Vereine in der Stadt und veranstaltete Deutsche Abende mit diesen.²⁹³ Allerdings ließ sich auch damit die notorische Uneinigkeit im rechten Lager nicht überwinden.²⁹⁴ Gotha war die erste Gemeinde, die sich - noch vor dem Gesamtverein - 1908

²⁸⁶Haack, Deutsche Art und Arbeit, S. 6. Thüringisches Innenministerium an den Reichskommissar für Überwachung der Öffentlichen Ordnung, 23.10.1922, BA R 1507, Nr. 360 spricht von 1904. Dieser Irrtum entstand wohl dadurch, daß die Gemeinde bis 1904 Thüringen hieß.

²⁸⁷1914 war die Gemeinde Gotha mit ungefähr 100 Brüdern vor Osterland mit circa 50 und Berlin mit ungefähr 40 Brüdern die größte Gemeinde, Deutschbund-Blätter 19(1914), S. 44. Die Statistik in Haack, Deutsche Art und Arbeit, Beilage 1, zeigt den Aufschwung von 17 auf 142 Mitglieder in zwölf Jahren.

²⁸⁸Haack, Deutsche Art und Arbeit, S. 9.

²⁸⁹Veranstaltungen nach Stammrolle des Deutschbundes, S. 24.

²⁹⁰Haack, Deutsche Art und Arbeit, S. 7.

²⁹¹Haack, Deutsche Art und Arbeit, S. 8.

²⁹²Deutschbund-Blätter 13(1908), S. 9.

²⁹³Der erste Deutsche Abend fand 1901 statt, Deutschbund-Blätter 13(1908), S. 48.

²⁹⁴Haack, Deutsche Art und Arbeit, S. 7.

ins Vereinsregister eintragen ließ. Als Begründung wurden „vermögensrechtliche Maßnahmen von größerer Bedeutung“ genannt.²⁹⁵ Was für Transaktionen dies waren, läßt sich nicht feststellen. Vielleicht bezog es sich auf die bereits existierende Gemeindebücherei, die in den Folgejahren zur *Deutschen Nationalbücherei* ausgebaut wurde. Ein Aufruf zu ihrer Gründung erschien 1912 als Beilage der Deutschen Erde.²⁹⁶ Die Liste der Unterzeichner sei hier vollständig wiedergegeben: Felix Dahn, Ferdinand Avenarius, Houston Stewart Chamberlain, Heinrich Claß, Adolf Damaschke, Gustav Groß, Ernst Haekel, Albert Haupt, Gerhart Hauptmann, Theodor von Heigel, Wilhelm Kienzl, Emil Kirdorf, Hans von Köster, Karl Lamprecht, Joseph Lauff, Friedrich Lienhard, Friedrich von Lindequist, Hans Meyer, Eugen Mogk, Artur Moeller van den Bruck, Adam Müller-Guttenbrunn, Anton Ohorn, Wilhelm Rein, Bernhard Rogge, Peter Rosegger, Otto Sarazin, Dietrich Schäfer, Emil von Schenkendorff, Bruno Schmitz, Gustav Schreiner, Paul Schultze-Naumburg, Heinrich Sohnrey, Martin Spahn, August Sperl, Karl Freiherr von Stengel, Friedrich Teutsch, Henry Thode, Hans Thoma, Siegfried Wagner, Heinrich Wastian, Hans Freiherr von Wolzogen, Ernst Zahn und Phillip Zorn. Dieses regelrechte Who's Who der rechten Kreise dieser Jahre enthält auch Unterstützter wie Dahn oder Chamberlain, denen man zutrauen kann, eine Vorstellung über die Schwierigkeiten eines derartigen Unternehmens zu besitzen. Die Bibliothek sollte nämlich nichts weniger umfassen als „alle Arbeiten zur germanischen Stammesforschung, zur deutschen Landes- und Volkskunde, zur Geschichte der Deutschen aller Zeiten und Stämme, zur deutschen Sprach- und Mundartenforschung, zur deutschen Kulturarbeit auf der ganzen Erde [...], Kirchen-, Rechts-, Gesellschafts-, Wirtschafts- und das allgemeine Sittenleben der Deutschen [...], die vielgestaltigen Äußerungen deutscher Kunst [...], das deutsche schöngeistige Schrifttum aller Zeiten“.²⁹⁷ Außerdem sollte die

²⁹⁵StA Gotha, Thüringisches Amtsgericht Gotha, Nr. 632, fol. 1. Die Eintragung erfolgte am 19.3.1908.

²⁹⁶Mitteilungen aus der Deutschen Nationalbücherei zu Gotha für deren Förderer und Freunde, Nr. 1, Mai 1912 und Nr. 2, Nov. 1912. Sie dienen als Quelle für die folgenden Angaben; weitere Ausgaben lassen sich nicht feststellen, ebenso ist das weitere Schicksal der Bibliothek unaufgeklärt.

²⁹⁷Mitteilungen aus der Deutschen Nationalbücherei, 1(1912), S. II.

Bücherei die Aktivitäten der nationalen Verbände für die Nachwelt dokumentieren. Auch ein Deutsches Volkskundemuseum war angedacht, das zeigen sollte, „was deutsch ist im Gegensatz zu anderen Völkern und Kulturen“.²⁹⁸ Verwaltet wurde die Bibliothek von einem überwiegend mit Deutschbund-Mitgliedern, darunter Bartels, Langhans, Wanckel und Haack, besetzten Verwaltungsausschuß. Ein Unterstützer dieser Bibliothek war Carl Eduard von Sachsen-Coburg-Gotha.²⁹⁹ Er stellte zumindest anfangs auch die Räumlichkeiten für ihre Unterbringung.³⁰⁰

Carl Eduard, bis 1918 Herzog von Sachsen-Coburg und Gotha, war Sohn von Queen Victoria (reg. 1837 – 1901) und deren Gemahl Prinz Albert. Nachdem Ernst II., Alberts Bruder und Herzog von Coburg, ohne Erben verstorben war, folgte ihm als nächster männlicher Verwandter zuerst sein Neffe Alfred und ab 1900 (bis 1905 unter Regentschaft des Erbprinzen Ernst von Hohenlohe-Langenburg) dessen Bruder Carl Eduard. Von Anfang an schwenkte Carl Eduard auf einen betont konservativen Kurs ein.³⁰¹ Seit 1924 schließlich war er eng mit der in Coburg besonders starken NSDAP verbunden.³⁰² Im Jahre 1912 schreibt Langhans, daß der Deutschbund Carl Eduard „aus den Klauen der liberalisierenden und jüdisch durchseuchten Gesellschaft“ befreien müsse. Eher werde er sich an den Deutschbund als der Deutschbund an ihn anpassen. „Das ist auch Deutschbund-Arbeit!“³⁰³ Demnach hätte dieser wesentlich zur politischen Hinwendung Carl Eduards zur extremen Rechten beigetragen. Allerdings wird in der Literatur meist unterstellt, daß dieser Schwenk nach rechts vor allem erfolgte, nachdem Carl Eduard zu Beginn des Ersten Weltkriegs wegen seiner englischen Herkunft

²⁹⁸Mitteilungen aus der Deutschen Nationalbücherei, 1(1912), S. V.

²⁹⁹Langhans an Lange, 7.5.1912, BA, NL Lange 17.

³⁰⁰Mitteilungen aus der Deutschen Nationalbücherei, 1(1912), S. IV. Die Bibliothek ging 1939 als Rassebibliothek der Stadt Gotha in städtische Verwaltung über und wurde im neuen Bibliotheksgebäude der Stadt untergebracht. 1946 wurden die Bestände auf Veranlassung der sowjetischen Militäradministration ausgesondert; der weitere Verbleib ist unbekannt.

³⁰¹Michael Henker, Evamarie Brockhoff: Ein Herzogtum und viele Kronen. Coburg in Bayern und Europa. Aufsätze zur Landesausstellung 1997 des Hauses der Bayerischen Geschichte und der Kunstsammlungen der Veste Coburg in Zusammenarbeit mit der Stiftung der Herzog von Sachsen-Coburg und Gotha'schen Familie und der Stadt Coburg, Augsburg 1997, S. 188.

³⁰²Henker, Brockhoff, Ein Herzogtum und viele Kronen, S. 193.

³⁰³Langhans an Lange, 7.5.1912, BA, NL Lange 17.

angegriffen worden war. Während vor dem Krieg seine Haltung zu seinem „nationalen und dynastischen Empfinden [...] auf Messers Schneide“ stand, hätte er sich danach wegen dieser Anfeindungen zu einem radikalen Bekenntnis zu Deutschland entschlossen.³⁰⁴

Carl Eduard unterstützte den Deutschbund nicht nur beim Aufbau der Nationalbücherei, sondern soll auch seine Veranstaltungen besucht haben.³⁰⁵ Der Deutschbund soll nach dem Bericht eines Mitgliedes dadurch ein führender Treffpunkt der höheren Gothaer Gesellschaft geworden sein.³⁰⁶ Allerdings scheinen diese Berichte nicht ganz zuverlässig: Carl Eduard war kein Mitglied des Deutschbundes³⁰⁷ und den Bundestag 1911, der in Gotha stattfand, hat er nachweislich nicht besucht.³⁰⁸ Auch wurde selbst dieses Ereignis in der Gothaer Presse nicht gewürdigt, ebenso wenig wie andere Deutschbund-Veranstaltungen.³⁰⁹ Zumindest vor 1918 kann also kaum von engen Bindungen die Rede sein. Beim Reichsverband gegen die Sozialdemokratie war Carl Eduard allerdings ein wichtiger Unterstützer.³¹⁰

4.2 Ausdehnung außerhalb des Deutschen Reichs

Paul Langhans (1867 - 1952) arbeitete als Geograph bei Justus Perthes in Gotha.³¹¹ Dort hatte er ein neues Tätigkeitsfeld, die sogenannte „wissenschaftliche Deutschkunde“, definiert als Forschungen über „Ausbreitung deutschen Volkstums, deutscher

³⁰⁴So Friedrich Facius: Politische Geschichte Thüringens von 1828 - 1945, in: Hans Patze, Walter Schlesinger (edd.): Geschichte Thüringens. Politische Geschichte in der Neuzeit, Bd. 5.2 (= Mitteldeutsche Forschungen, Bd. 48/V, Teil 2), Köln 1978, S. 1 - 626, S. 294.

³⁰⁵Fricke, Deutschbund 1996, S. 336 und Helge Matthiesen: Bürgertum und Nationalsozialismus in Thüringen. Das bürgerliche Gotha von 1918 bis 1930 (= Veröffentlichungen der Historischen Kommission für Thüringen. Kleine Reihe, Bd. 2), Jena 1994, S. 33, beide ohne Quellenangaben.

³⁰⁶Fricke 1996, S. 336.

³⁰⁷In der Stammrolle des Deutschbundes 1912 ist er nicht verzeichnet.

³⁰⁸Laut Hofberichterstattung der Gothaischen Zeitung hielt der Monarch sich am fraglichen Wochenende in Coburg auf und nahm dort Termine wahr, Gothaische Zeitung, 220(1911), Nr. 113 und 114.

³⁰⁹Lediglich das Gothaische Tageblatt meldet in einem Satz die Sperrung des Schloßhofes für die Weihehandlung, Gothaisches Tageblatt 63(1911), Nr. 134, Erstes Blatt. Für die sonstigen Veranstaltungen wurden die Zeitungen an einer Auswahl von Terminen untersucht.

³¹⁰Matthiesen, Bürgertum, S. 33.

³¹¹Zur Biographie und wissenschaftlichen Leistung Langhans' siehe Gerhard Engelmann: Art. „Paul Langhans“, in: Neue Deutsche Biographie, Bd. 13, Berlin 1982, S. 603.

Sprache und Kulturarbeit", etabliert.³¹² Diese Forschungen wurden, entgegen dem, was „wissenschaftlich“ vermuten läßt, mit durchaus chauvinistischem Hintergrund durchgeführt, wie schon die Formulierung von der „Ausbreitung deutscher Kulturarbeit“ zeigt. Diese impliziert, daß die anderen Völker keine oder eine minderwertige Kultur besitzen. Organ der Deutschkunde war die bei Perthes erscheinende Zeitschrift *Deutsche Erde*, die von Langhans herausgegeben und vom Deutschbund unterstützt wurde. Auch der ADV empfahl die Zeitschrift seinen Mitgliedern.³¹³ Neben Langhans war auch Hermann Haack deutschkundlich tätig.³¹⁴

Aus der Zielrichtung dieser Forschung läßt sich Langhans' alldeutsche Einstellung ersehen; tatsächlich war er langjähriges Mitglied des ADV und Herausgeber eines Alldeutschen Atlases.³¹⁵ Vor diesem Hintergrund war ein Charakteristikum der Epoche Langhans der Ausbau der bereits unter Lange begonnenen Auslandsgemeinden. 1906 feierte der Deutschbund sein Hermannsfest im böhmischen Reichenberg, in dem gerade eine deutschböhmisches Ausstellung stattfand. Bei dieser Gelegenheit wurde der Deutschbund vom Bund der Deutschen in Böhmen, zu dem sich schon vorher enge Verbindungen entwickelt hatten,³¹⁶ und Vertretern der Stadtverwaltung empfangen. Zwölf Reichenberger traten dem Deutschbund bei.³¹⁷ Noch im gleichen Jahr erfolgte dann die Gründung der Deutschbund-Gemeinde Reichenberg, die die erste Auslandsgemeinde war.³¹⁸ Typisch ist, daß die Gemeinde in einem slawisch besiedelten Gebiet liegt. Lange hatte bereits 1896 erklärt, daß der Kampf gegen die Slawen, vor allem in der Ostmark, jetzt eine ähnliche Bedeutung habe wie früher der Kampf mit den Franzosen um den Rhein.³¹⁹ Teil dieser Ideologie war auch die Unterstützung des Ostmarkenvereins. Dieser wollte vor

³¹²Haack, *Deutsche Art und Arbeit*, S. 62.

³¹³Alfred Kruck: *Geschichte des Alldeutschen Verbandes 1890 - 1939* (= Veröffentlichungen des Instituts für europäische Geschichte Mainz, Bd. 3), Wiesbaden 1954, S. 23.

³¹⁴Von Haack stammt der Aufsatz über die Deutschkunde in der von ihm herausgegebenen Festschrift zum Hermannsfest 1911.

³¹⁵Paul Langhans: *Perthes' Alldeutscher Atlas*, Gotha ²1903.

³¹⁶*Deutschbund-Blätter* 11(1906), S. 2.

³¹⁷*Deutschbund-Blätter* 11(1906), S. 69 f.

³¹⁸*Deutschbund-Blätter* 11(1906), S. 118.

³¹⁹*Deutschbund-Blätter* 1(1896), H. 1, S. 8.

allein die Stellung der Deutschen und ihre Ansiedlung in der Provinz Posen fördern. Dieses Ziel verfolgte ebenfalls der in den *Deutschbund-Blättern* mehrfach diskutierte Vorschlag des Deutschbund-Freundes Pfarrer Rosenberg aus Ostrowo, Deutsche, die Rußland verlassen möchten, hier anzusiedeln.³²⁰ Personell waren Deutschbund und Ostmarkenverein eng verbunden: Albert Bovenschen war, bevor er zum Reichsverband gegen die Sozialdemokratie wechselte, von 1897 bis 1904 dessen Geschäftsführer,³²¹ Ernst Hunkel – allerdings erst nach seinem Ausscheiden aus dem Deutschbund – Schriftleiter seiner Zeitung *Die Ostmark*.³²² Auch Langhans hatte Beziehungen zu Posen: Für die Ansiedlungskommission dokumentierte er deren Tätigkeit kartographisch.³²³ Die Ansiedlungskommission sollte durch Landkäufe und Ansiedlung deutscher Bauern das deutsche Element in Posen und Westpreußen stärken.³²⁴ Charakteristisch für die antislawische Stoßrichtung ist auch, daß der Schriftleiter Ehrhard ein Mitglied in Posen bei seinen Bemühungen um die Organisation der örtlichen deutschen Bevölkerung als „echte[n] Deutschordensritter [...] in den Wäldern des Ostens“ bezeichnet.³²⁵ Der Deutschordensmythos ist der klassische Mythos vom vorgeblichen Kampf der deutschen „Kulturbringer“ mit den slawischen „Untermenschen“. Er „galt als Vorbild für eine gewaltsame, aber erfolgreiche Germanisierung eines zahlenmäßig weit überlegenen Volkes“.³²⁶ In dem verwendeten Bild der Wälder des Ostens wird das angebliche Kulturgefälle noch einmal deutlich ausgedrückt. In den dreißiger Jahre sollte der Deutschbund die Vertrauensmänner der Gemeinden in Deutschmeister umbenennen³²⁷ und damit die im Deutschordensmythos ebenfalls typische Umdeutung des Deutschmeisters –

³²⁰Deutschbund-Blätter 13(1908), S. 57. Der Deutschbund tendierte allerdings mehr dazu, sie als Vorposten des Deutschtums in Russland zu belassen.

³²¹Sabine Grabowski: Deutscher und polnischer Nationalismus. Der Deutsche Ostmarkenverein und die polnische Straz 1894 – 1914 (=Materialien und Studien zur Ostmitteleuropa-Forschung, Bd. 3), Marburg 1998, S. 8.

³²²Grabowski, Deutscher und polnischer Nationalismus, S. 109.

³²³Paul Langhans: Die Thätigkeit der Ansiedlungs-Kommission für die Provinzen Westpreussen und Posen 1886-1901. Auf Grund aml. Angaben entw. von Paul Langhans, Gotha 1901.

³²⁴Grabowski, Deutscher und polnischer Nationalismus, S. 184 f.

³²⁵Deutschbund-Blätter 13(1908), S. 47.

³²⁶Wolfgang Wippermann: Der Ordensstaat als Ideologie. Das Bild des Deutschen Ordens in der deutschen Geschichtsschreibung und Publizistik (= Einzelveröffentlichungen der historischen Kommission zu Berlin, Bd. 24), Berlin 1979, S. 190.

³²⁷StA Gotha, Thüringisches Amtsgericht Gotha, Nr. 632, fol. 43.

Meister in deutschen Landen, Statthalter in Deutschland – zu einem qualitativen Adjektiv, das, um in der Sprache des Deutschbunds zu bleiben, Deutschgesinnung anzeigte, nachvollziehen.

Die Bemühungen um Gemeinden im Ausland wurden 1907 von Ehrhard zur neuen Aufgabe des Deutschbundes erklärt, er solle ein „Bindeglied zwischen den besten deutschen Volksgenossen überall da draußen in der Welt und der alten, lieben Heimat werden.“³²⁸ Im gleichen Jahr wurde mit der Gemeinde *Welschland* in Genua eine zweite Auslandsgemeinde gegründet. Unter Langhans wurden diese Aktivitäten noch gesteigert. 1922 hatte der Deutschbund Auslandsgemeinden in folgenden Städten: Aussig, Bromberg, Danzig, Graz, Hermannstadt, Innsbruck, Karlsbad, Kronstadt, Leitmeritz, Posen, Prag, Reichenberg, Teplitz, Wiener Neustadt und Zürich.³²⁹ Dies sind 15, abzüglich der vor dem Krieg im Reich gelegenen Orte 12 Gemeinden. Vier davon liegen im Sudetenland, je drei in den 1918 an Polen abgetretenen Gebieten, Österreich und Siebenbürgen. Es sind also nicht zum Reich gehörige Gebiete mit deutscher Bevölkerung im Osten Deutschlands.

4.3 Rassenideologie

1913 veröffentlichte Max Robert Gerstenhauer, Regierungsrat aus Meiningen und Mitglied der Bundeskammer, sein Buch über „Rassenlehre und Rassenpflege“³³⁰, dessen Kapitel zuvor in den *Deutschbund-Blättern* erschienen waren.³³¹ Unter dem Einfluß von Gerstenhauer, dessen Programm in diesem Buch zusammengefaßt ist, wandelte sich der Deutschbund zu einer präfaschistischen Organisation, bei der der Rassismus ein zentraler Punkt war. Wegen seiner Wichtigkeit sollen im folgenden die wichtigsten Thesen des Buches zusammengestellt werden, ohne Anspruch auf

³²⁸Deutschbund-Blätter 11(1906), S. 131.

³²⁹Reichskommissar für Überwachung der Öffentlichen Ordnung an die Reichspolizeistelle Karlsruhe, 18.10.1922, BA R 1507, Nr. 360.

³³⁰Max Robert Gerstenhauer: Rassenlehre und Rassenpflege, Leipzig 1913.

³³¹Max Robert Gerstenhauer: Der Vorkämpfer der Volkstumsbewegung. Adolf Bartels und die Rassefrage, in: Deutsche Bauernhochschule. Zeitschrift für die deutsche Bauernkultur und den germanischen Volkshochschulgedanken, 6(1926), S. 105.

eine vollständige Wiedergabe zu erheben. Gleichzeitig soll versucht werden, diese mit den Ansichten Langes zum gleichen Thema zu vergleichen:

- Gerstenhauer entwickelt ein auf der Rassenlehre fußendes System, bei dem die ganze Entwicklung der Menschheit nach rassen Grundsätzen dargestellt wird. Vor allem die Mischung zwischen der arischen beziehungsweise weißen Rasse und den anderen Rassen ist ein Erklärungsmuster der Weltgeschichte.³³² Lange spricht zwar von Rassen, vor allem von der jüdischen Rasse im Unterschied zur deutschen. Auch habe der Mensch ein „natürliches Gefühl für Rassenähnlichkeit und -unterschied“.³³³ Jedoch wird dies nicht genauer ausgeführt und kein umfangreiches System daraus entwickelt. Die Bezeichnung „arisch“ kommt bei Lange nicht vor. Allerdings war der Deutschbund bereits zu Langes Zeiten an der *Gobineau-Vereinigung* beteiligt und feierte 1907 in mehreren Gemeinden Gobineaus 25. Todestag.³³⁴
- Sehr viel deutlicher als Lange postuliert Gerstenhauer Rangunterschiede zwischen den Rassen, wobei die arische Rasse die höchststehende sei.³³⁵ Bei Lange ist dagegen von Respekt vor den anderen Völkern, die „auf dem eigenen sitzen“, die Rede – die Juden als Volk in der Diaspora sind davon ausgenommen. Jedes Volk müsse sich gemäß seiner Art entwickeln, das deutsche ebenso wie die anderen Völker. Die anderen haben also das Recht auf eine zwar andere, aber nicht zwangsläufig minderwertige Entwicklung.³³⁶
- Gerstenhauer definiert deutsch ausschließlich rassen. Um deutscher zu werden, brauche es seiner Meinung nach Züchtung und die Ausmerzung allen nichtarischen Blutes.³³⁷ Wer rein

³³²Gerstenhauer, Rassenlehre, S. 19 f.

³³³Lange, Reines Deutschthum¹, S. 74.

³³⁴Deutschbund-Blätter 13(1908), S. 4 ff. Die Gobineau-Vereinigung gewann die endgültige Schärfe ihrer Ideologie allerdings erst nach dem Ersten Weltkrieg, Peter Emil Becker: Sozialdarwinismus, Rassismus, Antisemitismus und völkischer Gedanke. Wege ins Dritte Reich, Teil I, Stuttgart 1990, S. 60.

³³⁵Gerstenhauer, Rassenlehre, S. 13.

³³⁶Satzung des Deutschbundes, BA, NL Lange 17.

³³⁷Gerstenhauer, Rassenlehre, S. 19 f.

deutscher Abstammung ist, sei deutsch. Bei Lange dagegen ist die richtige Abstammung zwar Voraussetzung für das Deutschsein, weswegen auch er Heirat mit Juden ablehnt. Jedoch ist Deutschtum ein Ziel, das der einzelne durch Erziehung und Arbeit an sich selbst nur anstreben, nie jedoch vollständig erreichen kann.³³⁸

- Gerstenhauer bestreitet, daß kulturelle Leistungen für den Fortschritt des deutschen Volkes nötig sind. Einzig Züchtung und Rassenverbesserung sind seiner Ansicht nach Mittel hierzu.³³⁹ Bei Lange finden sich zwar auch kultur- und vor allem wissenschaftsskeptische Anklänge, jedoch ist bei ihm auch das geistige Erbe wichtig für die Entwicklung des Deutschtums.³⁴⁰

Diese Ideen Gerstenhauers gehen über die zeitgenössischen und weit verbreiteten Rassevorstellungen hinaus. Vor allem, da mit den Rassen eine Wertigkeit verknüpft wird, können sie als rassistisch im eigentlichen Wortsinne bezeichnet werden. Nach Gerstenhauer handelt es sich um eine „Verbindung jener 'historischen Rassentheorie' [Ludwig Woltmanns] mit der Rassenhygiene und Eugenik [...] zu einer einheitlichen Rassenwissenschaft“.³⁴¹ Für den Deutschbund sollten diese Ideen in den folgenden Jahren ein zentraler Teil seiner Ideologie werden und sie von einer idealistischen und wenig konkreten Vorstellung zu einer aggressiv rassistischen Weltsicht formen.

Eine große Rolle in dieser Weltsicht spielt auch ein negatives Bild der Stadt. Das Leben in der Großstadt würde Kraft und Fortpflanzungsfähigkeit beeinträchtigen, so daß die Stadtbevölkerung immer wieder vom Land ergänzt werden müsse. Dieses sei deshalb der eigentliche „Jungbrunnen“ der Deutschen. In der Großstadt würde sich dagegen das rassistisch minderwertige

³³⁸Satzung des Deutschbundes, BA, NL Lange 17.

³³⁹Gerstenhauer, Rassenlehre, S. 11. Zur Bedeutung von Vererbung und Erziehung auch Max Robert Gerstenhauer: Der völkische Gedanke in Vergangenheit und Zukunft. Aus der Geschichte der völkischen Bewegung, Leipzig 1933, S. 27 f.

³⁴⁰Lange, Reines Deutschthum¹, S. 118 f. Ein Beispiel für Langes Kulturkritik ist seine negative Auffassung der „römisch-griechische[n] Kultur“, gegen die seiner Ansicht nach Hermann kämpfte, Hermannsrede 1909, Fahnenabzug, S. 5, BA, NL Lange 18.

³⁴¹Gerstenhauer, Völkische Gedanke, S. 32 f.

durchsetzen und somit zum „Niedergang unserer Rasse“ führen, so Gerstenhauer.³⁴² Außerdem wurde das Land mit einer ganzen Palette positiver Vokabeln, wie „Ordnung“, „Heimat“, „Treue“ und „reiner deutscher Sprache“, assoziiert, während die Stadt als Gegenteil hiervon gesehen wurde.³⁴³ In diesem Stadtbild mischen sich althergebrachte antimodernistische Vorstellungen der Konservativen, wie sie auch bei Lange zu beobachten sind, mit den neuen Rassentheorien und erhalten so ihre Schärfe und besondere Ausprägung.

Verantwortlich für die Entwicklung der Rassenideologie des Deutschbundes waren wohl vor allem Gerstenhauer und Adolf Bartels. Gerstenhauer stellt selbst den Rassenarbeitsplan als seine Leistung dar.³⁴⁴ Seine Zusammenarbeit mit Bartels zeigt sich vor allem in den unten beschriebenen Plänen für die Deutschvölkische Hauptstelle. Die Einstellung des Bundeswartes Langhans zu dieser Ideologieänderung ist nicht direkt überliefert, jedoch bestanden offenbar Konflikte zwischen ihm und Bartels/Gerstenhauer. 1914 hielt Bartels die Hermannsrede, zu Langes Zeiten eindeutig Privileg des Bundeswartes, was darauf hin deutet, daß bereits hier Langhans Kompetenzen abgeben mußte.³⁴⁵ Nach dem Ersten Weltkrieg rang Langhans mit Gerstenhauer um die Führung im Bund: 1919 hat dieser zusammen mit Bartels versucht, Langhans aus seiner Position zu verdrängen; 1922 schließlich wurde Gerstenhauer als Bundesgroßmeister die führende Figur und der Bundeswart wurde zu einer repräsentativen Aufgabe degradiert.³⁴⁶ Zwar ging es in dieser Auseinandersetzung vor allem um die Einstellung des Deutschbundes zur Republik, allerdings zeigt sie, daß zwischen dieser Gruppe und Langhans Spannungen bestanden. Die Gemeinde Gotha unter Leitung von Langhans bestand in ihrer 1913 verabschiedeten Satzung bei Neumitgliedern nur darauf, daß diese „unbescholtene Deutsche“

³⁴²Gerstenhauer, Rassenlehre und Rassenpflege, S. 31 - 37.

³⁴³Haack, Deutsche Art und Arbeit, S. 10.

³⁴⁴Deutschbund-Blätter 41(1936), S. 69. Gleichzeitig interpretiert er die Geschichte des Deutschbundes großzügig in seinem Sinne, wenn er schreibt, seit 1912 sei die Rassenkunde Hauptarbeitsgebiet des Deutschbundes gewesen und dies als „seit jeher“ bezeichnet, Deutschbund-Blätter 41(1936), S. 61.

³⁴⁵Deutschbund-Blätter 19(1914), S. 84.

³⁴⁶Thüringisches Innenministerium an den Reichskommissar für Überwachung der Öffentlichen Ordnung, 23.10.1922, BA R 1507, Nr. 360.

sein sollten.³⁴⁷ Erst 1935, Langhans war zu diesem Zeitpunkt nicht mehr Vertrauensmann, sollten sie „rein deutschen Blutes“ sein.³⁴⁸ Dies deutet darauf hin, daß Langhans die Rassenpolitik nicht selbst angestoßen hat. Mit endgültiger Sicherheit läßt sich allerdings über seine Vorstellungen wenig sagen, da er im Gegensatz zu Lange keine geschlossenen Darstellungen seiner Ideologie hinterlassen hat.

Nachdem schon 1912 eine Resolution verabschiedet worden war, die die Reichsregierung zu Schritten in Richtung einer Rassenpolitik aufforderte³⁴⁹, beschloß der Deutschbund auf dem Bundestag 1913 konkrete Schritte zur Umsetzung des Gerstenhauerschen Rassenprogramms. „Das Verständnis für die Bedeutung der Rassenfragen in den weitesten Kreisen unseres Volkes“ und die „Rassenforschung“ sollten gefördert werden, außerdem sollte erreicht werden, „daß das deutsche Volk Rassenpolitik treibt, die Lehren der Rassenwissenschaft in praktische politische Maßnahmen umsetzt und sein ganzes politisches, soziales und kulturelles Leben nach ihnen gestaltet“. Dazu wurden intensive Propaganda, rassenstatistische Aufnahmen und die Schaffung einer Hauptstelle für rassenkundliche Arbeiten vorgeschlagen. Der Wahlspruch des Bundes, „Im deutschen Namen das Heil“, wird dahingehend interpretiert, daß „Name“ „Wesen“ bedeute und das Wesen in der Rasse liege.³⁵⁰ Die rassenstatistischen Untersuchungen wurden im folgenden Jahr durchgeführt: Die Mitglieder sollten Fragebogen ausfüllen und Fotos einsenden. Vor allem die Schädelmaße sollten dann dazu dienen, den idealen Deutschen zu bestimmen. Auch sollten die von Gerstenhauer behaupteten Anteile der arischen und alpinen Rasse an den Deutschen gemessen werden. Dies alles sei bisher zu selten geschehen. Als Endziel sollte eine „Stammrolle der deutschen Rasse“ angelegt werden, die letztlich dem Ziel der rassereinen Heiraten und damit der Züchtung dienen sollte. Gleichzeitig sollte die Beschäftigung mit den Fragebögen auch „Rassengefühl und Ras-

³⁴⁷StA Gotha, Thüringisches Amtsgericht Gotha, Nr. 632, fol. 21.

³⁴⁸StA Gotha, Thüringisches Amtsgericht Gotha, Nr. 632, fol. 48.

³⁴⁹Bericht der Berliner Neuesten Nachrichten 11.6.1912, in StA Hamburg, Politische Polizei, S 4669.

³⁵⁰Bericht der Deutsch-Sozialen Blätter 31.5.1913, in StA Hamburg, Politische Polizei, S 4669.

senstolz" fördern. Auch der These des Menschenverbrauchs der Großstadt sollte eine empirische Grundlage gegeben werden.³⁵¹

Zur Erarbeitung dieser Stammrolle wurden mehrere Anläufe unternommen. Der Deutschbund selbst schuf im Anschluß an den Bundestag 1913 ein *Hochstift für Rassenforschung und Rassenfürsorge*, das der *Deutschen Nationalbücherei* angegliedert war.³⁵² Über die weitere Wirksamkeit dieser Einrichtung liegen keine Nachrichten vor, allerdings scheint sie die Arbeit nie richtig aufgenommen zu haben. Noch im gleichen Jahr gründeten nämlich Gerstenhauer und Bartels auf dem Deutschen Tag in Eisenach die *Hauptstelle der deutsch-völkischen Verbände*. Sie sollte ein Verzeichnis aller Deutschen beziehungsweise Nichtdeutschen eines Ortes anlegen, so daß es jedem möglich wäre, sich zu überzeugen, ob potentielle Geschäftsfreunde, Ehepartner o. ä. tatsächlich deutschen Blutes seien. Ansonsten sollte die Hauptstelle Propaganda im nationalen Sinn betreiben. Die Verbindungen zum Deutschbund bestanden nicht nur in der Person der Vorsitzenden Gerstenhauer und Bartels, sondern die Hauptstelle berief sich auch ausdrücklich auf das Programm des Deutschbundes als Grundlage für ihre Arbeit.³⁵³ Diese nie richtig begonnene Arbeit wurde, so Gerstenhauer, durch den Krieg beendet.³⁵⁴

Diese Versuche zur rassistischen Erfassung der Deutschen waren also wenig erfolgreich; zu derart radikalen Ausgrenzungen waren offenbar nur wenige Menschen bereit. Erfolgreicher war die ebenfalls 1913 beschlossene Herausgabe eines Grundrisses der Rassenlehre, als den man wohl Gerstenhauers Buch ansprechen muß. Es wurde bis 1924 in 15 000 Exemplaren gedruckt; die Neumitglieder des Deutschbundes erhielten es kostenlos ausgehändigt.³⁵⁵ Das Buch scheint recht einflußreich gewesen zu sein; 1933 wird das Werk in einem offiziösen Literaturführer zur

³⁵¹Deutschbund-Blätter 19(1914), S. 46.

³⁵²Bericht der Deutsch-Sozialen Blätter 2.7.1913, in StA Hamburg, Politische Polizei, S 4669.

³⁵³Deutschbund-Blätter 19(1914), S. 87.

³⁵⁴Gerstenhauer, Völkischer Gedanke, S. 45.

³⁵⁵Deutschbund-Blätter 20(1915), S. 12.

Rassenkunde als „sehr wichtig“ gelobt.³⁵⁶ Bei Rudolf Rüsten wird es ebenfalls an prominenter Stelle aufgeführt.³⁵⁷ Die Bedeutung des Buches liegt ebenso wie der gesamten Rassenideologie des Deutschbundes mehr in der Verbreitung von Vorstellungen als in ihrer Erfindung. Vieles bei Gerstenhauer geht auf bereits vorher Gedachtes zurück.

Bei den Neumitgliedern achtete der Bund auf die Blutsreinheit, wobei es aber immer das Problem gab, daß diese sich nicht sicher feststellen ließ.³⁵⁸

Die öffentliche Resonanz der Rassenideologie war offenbar beträchtlich. Darauf deutet zum einen die Verbreitung von Rassenlehre und Rassenpflege hin, zum anderen wird zumindest in einem Fall das Programm als Beginn einer Politik, durch die „die Volkskraft im Innern gehoben“ werden könne, gelobt.³⁵⁹ Auch wurde der Rassenarbeitsplan in der *Politisch-Anthropologischen Revue*, dem führenden rassekundlichen Organ, abgedruckt.³⁶⁰ 1926 bezeichnete das *Deutsche Tageblatt* es als Verdienst des Deutschbundes, daß „der völkischen Bewegung nunmehr die *ras-senwissenschaftliche Grundlage* gegeben“ wurde.³⁶¹ In den Mitgliederzahlen des Bundes zeigt sich ebenfalls eine größere Popularität; allerdings hatte diese Entwicklung bereits 1905, also noch unter Lange begonnen (siehe Abbildung 1). Insofern ist ein Zusammenhang mit der Rassenpolitik nicht nachweisbar.

4.4 Aktivitäten und Organisation

Auf dem Bundestag 1913 bildeten sich eigene Vereinigungen der Deutschbund-Lehrer und -Ärzte. Beide sollten als Speerspitzen der Deutschbund-Ideologie wirken, die Lehrer bei der Erziehung der Jugend im nationalen Sinn, die Ärzte bei der Durchsetzung

³⁵⁶Kummer, *Rasse im Schrifttum*, S. 62. Der Herausgeber dieses Literaturführers war Mitarbeiter im Reichsinnenministerium, Kummer, *Rasse im Schrifttum*, S. 5.

³⁵⁷Rüsten, *Was tut Not*, S. 17.

³⁵⁸So auf dem Bundestag 1914 geäußert, *Deutschbund-Blätter* 19(1914), S. 72.

³⁵⁹Ludwig Wilser: *Die Germanen*, Bd. 2, Leipzig ³1923, Anm. 14, S. 357.

³⁶⁰*Politische-Anthropologische Revue*, 12(1913), S. 325-329.

³⁶¹*Deutsches Tageblatt* 20.7.1926, in Reichskommissar für Überwachung der öffentlichen Ordnung an die Reichspolizeistelle Karlsruhe, 18.10.1922, BA R 1507, Nr. 360, Hervorhebungen im Original.

der Rassenpolitik und ihrer wissenschaftlichen Unterfütterung.³⁶² Ansonsten setzte der Deutschbund die Vernetzungsstrategie fort. Vor allem Gerstenhauer und Bartels waren in diesem Sinne aktiv. Am 5. Oktober 1913, zum hundertsten Jahrestag der Völkerschlacht bei Leipzig, veranstalteten sie in Eisenach einen sogenannten Deutschen Tag.³⁶³ 17 nach ihrem Selbstverständnis völkische Verbände und 89 Einzelpersonen (davon 47 Deutschbund-Mitglieder) unterzeichneten dort einen Aufruf zur Rettung der angeblich verfallenden „deutschen Volkskraft“ vor allem mittels gezielter Rassenpflege. Konkretes Ergebnis war die erwähnte *Deutsch-Völkische Hauptstelle*. Sie sollte neben den rassehygienischen Aktivitäten die beteiligten Verbände zu einer engeren Zusammenarbeit führen.³⁶⁴ Betrachtet man allerdings die zahlreichen Versuche, die nationalen Verbände formell enger zusammenzuführen, die bereits vorher unternommen worden waren und die alle scheiterten, so kann man wohl auch der Hauptstelle von Anfang an nur geringe Chancen zubilligen.³⁶⁵

Der Trend zur Professionalisierung der Aufgaben setzte sich fort: Seit 1913 leistete sich der Bund einen hauptamtlichen Geschäftsführer.³⁶⁶ 1914 wurden 2000 Mark der insgesamt 10600 Mark Ausgaben für die Verwaltungsarbeit aufgewendet.³⁶⁷

Der Bundesbruder Adolf Bartels gründete einen *Deutsch-Völkischen Schriftstellerverband*, der ihn bei seinen Bemühungen um eine Reinigung der deutschen Literatur von jüdischen Einflüssen unterstützen sollte.³⁶⁸ Seit 1909 gab er die Zeitschrift *Deutsches Schrifttum* heraus, die vierteljährlich in Bögen erschien. Sie trug den Untertitel *Betrachtungen und Bemerkungen von Adolf Bartels* und enthielt tatsächlich ausschließlich Artikel aus seiner Feder. Auch in Inhalt und Ton zeigt sie sich als echtes Kampfblatt, da vor allem polemische Angriffe und

³⁶²Deutschbund-Blätter 19(1914), S. 53.

³⁶³Gerstenhauer, *Völkischer Gedanke*, S. 42 ff.

³⁶⁴Gerstenhauer, *Völkischer Gedanke*, S. 47.

³⁶⁵Andere Versucher waren etwa August Keims Verband der Verbände 1908, die Auskunftsstelle Vereinigter Verbände 1915 oder die von Claß und dem ADV ausgehende Hauptvermittlungsstelle vaterländischer Verbände, *Eley, Reshaping the German Right*, S. 339 f.

³⁶⁶Deutschbund-Blätter 19(1914), S. 80.

³⁶⁷Deutschbund-Blätter 19(1914), S. 81.

³⁶⁸Rösner, Bartels, Anmerkung 78.

Verteidigungen darin zu finden sind. Ein anderes prominentes Mitglied des Deutschbundes war der rechte Verleger J. F. Lehmann.³⁶⁹

Eine weitere Veröffentlichung des Bundes war die Zeitschrift *Deutscher Volkswart*, die seit 1913 im Dieterich-Verlag erschien. Sie behandelte deutsche Themen aus den Bereichen Rassenkunde, Geschichte und Volkskunde auf - verglichen mit dem Deutschen Schrifttum, das offensichtliche Polemik war - seriöser und scheinbar wissenschaftlicher Ebene. Ziele der Zeitschrift waren die „Vertiefung und Verinnerlichung deutschen Lebens“, sie wollte ein „Wegweiser zur Deutschheit, die germanisch-rassisch bewußte [...] Kulturzeitschrift“ sein.³⁷⁰ Der Deutschbund wurde zwar in den Heften nicht als Herausgeber genannt, allerdings bezeichnete er selbst den *Deutschen Volkswart* und das *Deutsche Schrifttum* als seine Zeitschriften. Die Mitglieder mußten für den *Volkswart* extra bezahlen.³⁷¹ Bartels und Gerstenhauer veröffentlichten ausgiebig in der Zeitschrift, so 1921 je drei Aufsätze.³⁷²

4.5 Der Deutschbund während des Ersten Weltkriegs

Beim Ausbruch des Ersten Weltkrieges 1914 stimmte der Deutschbund gemäß seiner Ideologie in die Kriegsbegeisterung ein: „Jetzt gilt es, das in friedlicher Arbeit langer Jahre geschmiedete Schwert im Kriegsringen zu bewähren“.³⁷³ Der Krieg wurde von ihm vor allem als Auseinandersetzung der Völker verstanden, durch den das deutsche Volk „zu neuen Höhen“ gelangen könne.³⁷⁴ In der Folgezeit startete die Bundeskammer eine Umfrage unter den Mitgliedern, die Vorschläge für Kriegsziele einreichen sollten. Hierbei stellte sich das Streben nach mehr Land für Siedlungsprojekte als vorwiegendes Ziel heraus.³⁷⁵ Die Regierung unterdrückte die Kriegszieldiskussionen bald, da vor

³⁶⁹Deutschbund-Blätter 20(1915), S. 17.

³⁷⁰Deutscher Volkswart 1(1913/14), H. 7, Zweite Umschlagseite.

³⁷¹Flugblatt des Deutschbundes, Beilage zu Reichskommissar für Überwachung der Öffentlichen Ordnung an die Reichspolizeistelle Karlsruhe, 18.10.1922, BA R 1507, Nr. 360.

³⁷²Inhaltsverzeichnis des Deutschen Volkswartes, 6(1921).

³⁷³Deutschbund-Blätter 19(1914), S. 79.

³⁷⁴Deutschbund-Blätter 20(1915), S. 2.

³⁷⁵Deutschbund-Blätter 20(1915), S. 11.

allein die Alldeutschen mit aberwitzigen Ideen hervorgetreten waren, die dem Ansehen Deutschlands vor allem im neutralen Ausland sehr geschadet hatten. Trotzdem wurde der Landerwerb in den Gemeinden weiterhin propagiert.³⁷⁶ Nachdem die Regierung die Kriegszieldiskussion wieder erlaubt hatte, war Langhans der Redner auf der ersten großen Veranstaltung zum Thema.³⁷⁷ Betrachtet man die Aktivitäten der Deutschbund-Mitglieder, so wird klar, daß sich im Ziel des Landgewinns tatsächlich weite Kreise wiederfinden konnten: Die Kolonialaktivisten, zum Beispiel Lange und Gerstenhauer³⁷⁸, ebenso wie die Alldeutschen und die Unterstützter der Ansiedlung in Posen.

Eine andere Aktion war das Sammeln von Material über das „Treiben der Juden“, mit der dokumentiert werden sollte, wie diese Deutschland geschadet hätten.³⁷⁹ Auch ein neues Liederbuch wurde nach dem Ausbruch des Weltkrieges herausgebracht, das in großen Stückzahlen vor allem an Soldaten geliefert wurde.³⁸⁰ Bereits Anfang 1915 waren 32 000 Exemplare verkauft.³⁸¹ Wie mit dem Untertitel „502 Vaterlands-, Kriegs-, Volks- und Wander-Lieder“ ausgedrückt, lag der Schwerpunkt auf Kriegsliedern und Liedern „der deutschen Stämme und Gaue“.³⁸² Die Arbeit in den Gemeinden allerdings ging während des Krieges sehr zurück;³⁸³ dafür wurden Kriegswitwen und -waisen unterstützt.³⁸⁴ Nach Kriegsende mußte sich der Deutschbund in der neuentstandenen Republik orientieren.

³⁷⁶Deutschbund-Blätter 20(1915), S. 11.

³⁷⁷Michael Peters: Der Alldeutsche Verband am Vorabend des Ersten Weltkriegs (1908 - 1914). Ein Beitrag zu Geschichte des völkischen Nationalismus im spätwilhelminischen Deutschland, Frankfurt ²1996, S. 196.

³⁷⁸Lange berichtet über seine Kolonialaktivitäten in Reines Deutschthum¹, S. 156 - 173, Gerstenhauer in Völkischer Gedanke, S. 24-27.

³⁷⁹Deutschbund-Blätter 20(1915), S. 11.

³⁸⁰Deutsches Liederbuch. 502 Vaterlands-, Kriegs-, Volks- und Wander-Lieder, Gotha 1916.

³⁸¹Deutschbund-Blätter 20(1915), S. 2.

³⁸²Deutsches Liederbuch, Inhaltsverzeichnis.

³⁸³Beispielsweise erschienen die Deutschbund-Blätter, soweit erhalten, nur noch zweimonatlich.

³⁸⁴Deutschbund-Blätter 20(1915), S. 1.

5. Schluß

Betrachtet man den Deutschbund unter Friedrich Lange, so erfüllt er die Definition der völkischen Bewegung als „Gegenwie als Such- und Erneuerungsbewegung“³⁸⁵ exemplarisch. Von seinen Mitgliedern fordert er, daß sie ihr Deutschtum immer mehr verwirklichen, sich also im deutschen Sinne erneuern. Diese Erneuerung jedoch muß gesucht werden, da, wie Lange immer wieder betont, das *Reine Deutschthum* erst noch gefunden werden muß. Völkisch ist der Deutschbund auch in seiner Betonung des Volkes als Mittelpunkt seiner Arbeit und in der Betonung des alldeutschen Elements. Vergleicht man den Deutschbund mit den großen nationalen Verbänden des Kaiserreichs, dann fällt auf, daß er sehr viel weniger Kontakte zur Regierung unterhielt. Sowohl die Kolonialgesellschaft als auch der Flottenverein waren teilweise direkt in Regierungsauftrag tätig und wurden von ihr unterstützt, zum Beispiel indem die Organisation der Verbände durch Beamte quasi auf dem Dienstweg erfolgte.³⁸⁶ Vor diesem Hintergrund läßt sich der Deutschbund eher mit der sektiererischen völkischen Szene als mit den großen nationalen Verbänden vergleichen. Allerdings lassen sich wenig Verbindungen mit den okkulten germanischen Sekten um Führer wie Lanz oder List nachweisen. Lange verfolgte mit dem Deutschbund durchaus weitreichende Ziele, versuchte diese jedoch mehr durch die Tochter- und Schwesterorganisationen als durch den Deutschbund selbst zu erreichen. Insofern wagte dieser den Spagat zwischen exklusiver Organisation und ausgreifenden Aktivitäten.

Spätestens im Jahre 1913 hatte sich dann ein Umschwung vollzogen, der aus dem Deutschbund eine präfaschistische Organisation machte. Er sah die Rassegemeinschaft, „deren Integrität nur durch einen biologisch bestimmten Überlebenskampf“ gewahrt werden konnte, als wichtigste Autorität. Außerdem vertrat er eine „neue Art von regulierter, auf mehreren Klassen beruhenden

³⁸⁵Uwe Puschner, Walter Schmitz, Justus H. Ulbricht: Vorwort, in: Uwe Puschner et al. (edd.): Handbuch zur „Völkischen Bewegung“ 1871 - 1918, München 1996, S. XXI.

³⁸⁶Zur Kolonialgesellschaft Eley, Reshaping the German Right, S. 121, zum Flottenverein Eley, Reshaping the German Right, S. 137.

de[...], integrierte[...] nationalökonomische Struktur". Bereits vor dem Ersten Weltkrieg und dann in seinen Kriegsziel-diskussionen stellte er ein „extremes Programm aggressiver imperialistischer Expansion“ auf. Er grenzte sich gegen „Liberalismus, Sozialdemokratie und Kommunismus“ ab.³⁸⁷ Damit waren wesentliche Kriterien, die Geoff Eley als charakteristisch für den Faschismus sieht, erfüllt. Dieses Programm unterschied sich deutlich von dem unter Lange gepflegten Idealismus, vor allem durch die rein rassistische Definition von Deutschtum. Der Übergang zu dieser neuen Richtung erfolgte allem Anschein nach bruchlos. Zwar war mit Langhans, Bartels und Gerstenhauer eine neue Generation an der Spitze, jedoch trat auch Lange nach wie vor auf den Bundestagen auf.³⁸⁸ Auch Wanckel, eifriger Unterstützer der Langeschen Ideen, behielt den Posten des stellvertretenden Bundeswartes zumindest bis 1914.³⁸⁹ Insofern findet sich hier eine Traditionslinie von der völkischen Bewegung in den Nationalsozialismus, allerdings mit zumindest teilweise erneuerter Führung. Dies ist um so bemerkenswerter, als das Verhältnis zwischen Völkischen und Nationalsozialisten im allgemeinen nicht bruchlos war.³⁹⁰

Der Deutschbund folgte hiermit einer Linie, die nach Geoff Eley charakteristisch für die deutsche Rechte des Kaiserreichs war. Mißtrauen in die etablierten Rechtsparteien, insbesondere die Vermutung, daß sie als Honoratiorenparteien der SPD unterlegen seien, führten zur Radikalisierung in diesen Gruppen und „schuf den politischen Kontext, in dem die Möglichkeit eines deutschen Faschismus beginnen konnte“.³⁹¹ Eley zeigt diesen Umbruch vor allem anhand des Flottenvereins und des ADV. Bei beiden fand diese Radikalisierung – im Falle des ADV unter

³⁸⁷Nach der Faschismusdefinition in Geoff Eley: *Konservative und radikale Nationalisten in Deutschland: Die Schaffung faschistischer Potentiale 1912 – 1928*, in: Ders. (ed.): *Wilhelminismus, Nationalismus, Faschismus. Zur historischen Kontinuität in Deutschland*, Münster 1991, S. 215.

³⁸⁸Langhans an Lange, 27.1.1912, BA, NL Lange 17. Lange korrespondierte nach 1909 häufiger mit Langhans; hier gibt es zwar Auseinandersetzungen über Detailfragen, nicht jedoch über die Linie des Deutschbundes. Beispielsweise bemängelte Lange die Stellung des Deutschbundes zur *Deutschen Zeitung*, Langhans an Lange, 21.7.1914, BA, NL Lange 17.

³⁸⁹Deutschbund-Blätter 19(1914), S. 70.

³⁹⁰Zum Verhältnis zwischen den Völkischen und dem Nationalsozialismus siehe Vorwort, Handbuch zur „Völkischen Bewegung“, S. X f.

³⁹¹Eley, *Umformung der Rechten*, S. 144 f.

Führung des früheren Deutschbund-Aktivisten Claß - um das Jahr 1908 statt.³⁹² Zeitlich fällt dies also fast mit dem Amtsantritt Langhans' 1909 und dem Beginn der zweiten Phase des Deutschbundes zusammen. Im Falle des ADV war diese Radikalisierung ebenso wie beim Deutschbund mit der Hinwendung zu biologistischem Gedankengut verbunden.³⁹³

Betrachtet man die politischen Ziele, die der Bund verfolgte, so scheint er auf den ersten Blick eher systemstabilisierend und staatserhaltend gewirkt zu haben. Vor allem der Kampf gegen die Sozialdemokratie, bei dem er sich mit weiten Kreisen des Bürgertums und des Adels ebenso traf wie mit Regierungskreisen, scheint diesen Eindruck zu unterstützen. Der Deutschbund wäre dann ein Teil des integrativen Nationalismus des Wilhelminismus.³⁹⁴ Jedoch ergibt sich bei näherer Betrachtung, daß diese Zusammenarbeit keinesfalls immer gegeben war. Zum einen gibt es wenig Hinweise auf systematische Unterstützung des Deutschbundes durch Regierungsstellen und zum anderen betonte auch Lange immer wieder seine Unzufriedenheit mit der Regierungspolitik. Offensichtlich wird dies im Falle der Wirtschaftspolitik. Lange sagt selbst, daß die Regierung hier falsch handle und daß die Einsicht deswegen aus dem Volk kommen müsse.³⁹⁵ Hier zeigt sich, daß es durchaus Konfliktlinien zwischen der Regierung und dem Deutschbund gab. Beide bewegten sich in einem „*contested ideological territory*“.³⁹⁶ Diese Konkurrenz mit der Regierung und den etablierten Strukturen, vor allem auch dem parlamentarischen Regierungssystem, war die Grundlage für die Bildung einer nationalen Opposition durch die rechten Verbände. Der Glaube an das Volk und das Mißtrauen in die Politik teilten diese mit dem Deutschbund.³⁹⁷ Der Deutschbund kann somit als Teil dieser nationalen Opposition gewertet werden.

³⁹²Eley, *Umformung der Rechten*, S. 172.

³⁹³Peters, *Alldeutscher Verband*, S. 11.

³⁹⁴Zur integrativen Interpretation des Wilhelminischen Nationalismus siehe Eley, *Reshaping the German Right*, S. 167 ff.

³⁹⁵Deutschbund und Mittelstand. Sonderabdruck aus der „Täglichen Rundschau“ vom 13. Juni 1895, BA, NL Lange 18, S. 1.

³⁹⁶Eley, *Reshaping the German Right*, S. 176.

³⁹⁷Zur Entstehung der nationalen Opposition siehe Eley, *Reshaping the German Right*, S. 190 ff.

Diese Konflikte wurden in der Ära Langhans noch stärker. Zwar finden sich auch bei Gerstenhauer oder Bartels, den Chefideologen des Bundes in dieser Zeit, keine direkten Aussagen darüber, wie konkret ein deutsches politisches System auszusehen habe, jedoch sollte man die Radikalität ihrer Ideen nicht unterschätzen. Eine konsequente Durchführung des Gerstenhauer-schen Rasseprogramms hätte eine vollständige soziale Änderung zur Folge gehabt. Die politische Sphäre, insbesondere auch der Führungsanspruch der traditionellen Eliten, hätte hiervon nicht unberührt bleiben können. Deutliches Zeichen für Konflikte zwischen dem Deutschbund und der Obrigkeit ist die Gefahr eines Verbotes der *Deutschbund-Blätter* wegen ihres Antisemitismus.³⁹⁸

Nach dem Ende des Untersuchungszeitraumes sollte sich der Deutschbund direkt in die Ideologie des Nationalsozialismus hineinbewegen. Als eine der wenigen Organisationen wurde er von den Machthabern nicht aufgelöst. 1934 verkündete der Deutschbund, seine Mitglieder würden immer „willige Helfer Adolf Hitlers“ sein.³⁹⁹ Allerdings sollte man dieses Zitat, so sehr es sich aufdrängt, nicht als Beleg für die These Daniel Goldhagens, daß ein großer Teil der normalen Deutschen Hitlers Helfer gewesen seien, werten. Der Deutschbund umfaßte zum Zeitpunkt des Zitats nur noch circa 2000 Mitglieder.⁴⁰⁰

³⁹⁸Deutschbund-Blätter 20(1915), S. 11.

³⁹⁹Werner Kulz (ed.): Festschrift des Deutschbundes zur Vierzig-Jahrfeier in Frankfurt a. Main vom 25. bis 27. Mai 1934, Leipzig o. J., S. 4.

⁴⁰⁰Mitgliederbestand geschätzt nach Angaben bei Fricke, Deutschbund 1983, S. 517. Zu den Thesen Goldhagens siehe Robert Gellately: Besprechung von Daniel Jonah Goldhagen, Hitler's Willing Executioners, in: Journal of Modern History, 69(1997), S. 188 f.

6. Quellen und Literatur

6.1 Quellen

Ungedruckte Quellen

Reichskommissar für Überwachung der öffentlichen Ordnung, Akten betreff Deutschbund e. V. Von Okt. 1922 bis Okt. 28, BA R 1507, Nr. 360.

Deutschbund, StA Hamburg, Politische Polizei, S 4669.

Acta betr. den von dem Redakteur Friedrich Lange in Berlin ins Leben gerufenen Verein „Deutschbund“ und dessen Zeitungsorgan „Volksrundschau“, GStA HA I, Rep. 77, Tit. 662, Nr. 91.

Akten betreffend Deutschbund-Gemeinde Gotha e. V., StA Gotha, Thüringisches Amtsgericht Gotha, Tit. 632.

Akten des königlichen Polizei-Präsidii zu Berlin, betreffend den Schriftsteller Dr. phil. Friedrich Lange, Landeshauptarchiv Potsdam, Rep. 30, Bln C, Tit. 94, Nr. 11530.

Teilnachlass Friedrich Lange, Abteilungen 17, 18 und 21, BA N 2165.

Gedruckte Quellen

E[rwinn] B[auer]: Der Deutschbund, in: Neuland. Deutsche nationale Wochenschrift für soziales Leben, Politik, Wissenschaft, Kunst und Literatur, 1(1894), S. 337-343.

Heinrich Class: Wider den Strom. Vom Werden und Wachsen der nationalen Opposition im alten Reich, Leipzig 1932.

Deutschbund-Blätter. Mitteilungen des Deutschbundes, verschiedene Jahrgänge.⁴⁰¹

Fünfundsiebzig der besten Deutschschriften, hrsg. vom Deutschbund, Gotha 1911.

⁴⁰¹Exemplare der Deutschbund-Blätter finden sich im Nachlaß Lange, in der Gedenkstätte deutscher Widerstand, in der Deutschen Bücherei, in der Landesbibliothek Detmold und in der Universitätsbibliothek Tübingen.

Max Robert Gerstenhauer: Was ist Deutschchristentum, Berlin
20.J.

Max Robert Gerstenhauer: Der völkische Gedanke in Vergangenheit und Zukunft. Aus der Geschichte der völkischen Bewegung, Leipzig 1933.

Max Robert Gerstenhauer: Rassenlehre und Rassenpflege, Leipzig 1913 (²1920).

Max Robert Gerstenhauer: Der Vorkämpfer der Volkstumsbewegung. Adolf Bartels und die Rassefrage, in: Deutsche Bauernhochschule. Zeitschrift für die deutsche Bauernkultur und den germanischen Volkshochschulgedanken, 6(1926), S. 105 - 106.

Gothaisches Tageblatt, 63(1911) und Gothaische Zeitung, 220(1911).

Hermann Haack (ed.): Deutsche Art und Arbeit in Stadt und Land Gotha. Zeitschrift zum Hermannsfest des Deutschbundes am 11. - 12. Juni 1911, Gotha 1911.

Ernst Hunkel: Deutsch-Völkische Arbeit, in: Heimdall 9(1904), S. 122 f.

Werner Kulz (ed.): Festschrift des Deutschbundes zur Vierzigjahrfeier in Frankfurt a. Main vom 25. bis 27. Mai 1934, Leipzig o. J.

Rudolf Kummer: Die Rasse im Schrifttum. Ein Wegweiser durch das rassekundliche Schrifttum, ed. Achim Gercke, Berlin 1933.

Friedrich Lange: Ein Deutschbund. Auch ein Beitrag zu Bismarcks Geburtstag, Beilage der Täglichen Rundschau. Unparteiische Zeitung für nationale Politik, am 1.4.1894.

Friedrich Lange: Reines Deutschthum. Grundzüge einer nationalen Weltanschauung, Berlin ¹1893 (⁴1904).

Friedrich Lange (ed.) Deutsche Lieder, ausgewählt vom Deutschbund, Leipzig o. J. (weitere Auflagen unklar)

Friedrich Lange: Deutsche Worte. Blüten und Früchte deutschnationaler Weltanschauung, ed. Hermann Ehrhard, Berlin 1907.

Paul Langhans: Perthes' Alldeutscher Atlas, Gotha ²1903.

Paul Langhans: Die Thätigkeit der Ansiedlungs-Kommission für die Provinzen Westpreussen und Posen 1886-1901. Auf Grund aml. Angaben entw. von Paul Langhans, Gotha 1901.

Deutsches Liederbuch. 502 Vaterlands-, Kriegs-, Volks- und Wander-Lieder. Hrsg. vom Deutschbund, E. V., Gotha 1916.

Mitteilungen aus der Deutschen Nationalbücherei zu Gotha für deren Förderer und Freunde, 1(1912), Heft 1 und 2.

Rudolf Rüsten: Was tut not? Ein Führer durch die gesamte Literatur der Deutschbewegung, Leipzig 1914.

Deutsches Schrifttum. Betrachtungen und Bemerkungen von Adolf Bartels, 1. Jhg.

Deutscher Volkswart, 1(1916) und 6(1921).

Ludwig Wilser: Die Germanen, Bd. 2, Leipzig ³1923.

6.2 Darstellungen

Lotte Adam: Geschichte der „Täglichen Rundschau“, Berlin (Diss.) 1934.

Peter Emil Becker: Sozialdarwinismus, Rassismus, Antisemitismus und völkischer Gedanke. Wege ins Dritte Reich, Teil I, Stuttgart 1990.

Michael Bönisch: „Hammer“-Bewegung, in: Uwe Puscher et al. (edd.): Handbuch zur völkischen Bewegung 1871 - 1918, München 1996, S. 341 - 365.

Roger Chickering: We Men Who Feel Most German. A Cultural Study of the Pan-German League, 1886 - 1914, Boston 1984.

Detlev Claussen: Vertreibung aus dem Urlaubsparadies. Über den Borkumantisemitismus, in: Helmut Gold, Lutz Backhaus (edd.): Abgestempelt. Judenfeindliche Postkarten. Auf der Grundlage

der Sammlung Wolfgang Haney (= Kataloge der Museumstiftung Post und Telekommunikation, Bd. 4), Heidelberg 1999, S. 251 - 255.

Andreas Dörner: Politischer Mythos und symbolische Politik. Sinnstiftung durch symbolische Formen am Beispiel des Hermannsmythos, Opladen 1995.

Geoff Eley: Konservative und radikale Nationalisten in Deutschland: Die Schaffung faschistischer Potentiale 1912 - 1928, in: Ders. (ed.): Wilhelminismus, Nationalismus, Faschismus. Zur historischen Kontinuität in Deutschland, Münster 1991.

Geoff Eley: Reshaping the German Right. Radical Nationalism and Political Change after Bismarck, New Haven, London 1980.

Geoff Eley: Die Umformung der Rechten. Der radikale Nationalismus und der Deutsche Flottenverein 1898 - 1908, in: Ders. (ed.): Wilhelminismus, Nationalismus, Faschismus. Zur historischen Kontinuität in Deutschland, Münster 1991.

Gerhard Engelmann: Art. „Paul Langhans“, in: Neue Deutsche Biographie, Bd. 13, Berlin 1982, S. 603.

Friedrich Facius: Politische Geschichte Thüringens von 1828 - 1945, in: Hans Patze, Walter Schlesinger (edd.): Geschichte Thüringens. Politische Geschichte in der Neuzeit, Bd. 5.2 (= Mitteldeutsche Forschungen, Bd. 48/V, Teil 2), Köln 1978, S. 1 - 626.

Dieter Fricke: Der „Deutschbund“, in: Uwe Puscher et al. (edd.): Handbuch zur „Völkischen Bewegung“ 1871 - 1918, München 1996, S. 328 - 340.

Dieter Fricke: Deutschbund (Db) 1894 - etwa 1943, in Dieter Fricke et al. (edd.): Lexikon zur Parteiengeschichte. Die bürgerlichen und kleinbürgerlichen Parteien und Verbände in Deutschland (1789 - 1945). In vier Bänden, Bd. 1, Köln 1983, S. 517 - 525.

Dieter Fricke: Paul Langhans, in: Uwe Puschner et al. (edd.): Handbuch zur „Völkischen Bewegung“ 1871 - 1918, München 1996, S. 915 f.

Dieter Fricke: Reichsverband gegen die Sozialdemokratie (RgS) 1904 - 1918, in Dieter Fricke et al. (edd.): Lexikon zur Parteiengeschichte. Die bürgerlichen und kleinbürgerlichen Parteien und Verbände in Deutschland (1789 - 1945). In vier Bänden, Köln 1983, Bd. 4, S. 63 - 77.

Robert Gellately: Besprechung von Daniel Jonah Goldhagen, Hitler's Willing Executioners, in: Journal of Modern History, 69(1997), S. 187 - 191.

Sabine Grabowski: Deutscher und polnischer Nationalismus. Der Deutsche Ostmarkenverein und die polnische Straz 1894 - 1914 (= Materialien und Studien zur Ostmitteleuropa-Forschung, Bd. 3), Marburg 1998.

Michael Henker, Evamarie Brockhoff: Ein Herzogtum und viele Kronen. Coburg in Bayern und Europa. Aufsätze zur Landesausstellung 1997 des Hauses der Bayerischen Geschichte und der Kunstsammlungen der Veste Coburg in Zusammenarbeit mit der Stiftung der Herzog von Sachsen-Coburg und Gotha'schen Familie und der Stadt Coburg, Augsburg 1997.

Alfred Kruck: Geschichte des Alldeutschen Verbandes 1890 - 1939 (= Veröffentlichungen des Instituts für europäische Geschichte Mainz, Bd. 3), Wiesbaden 1954.

Hartmut Lehmann: Pietism and Nationalism. The Relationship of Protestant Revivlism and National Renewal in Nineteenth Century Germany, in: Church History, 51(1982), S. 39 - 53.

Arnold Leinemann: Friedrich Lange und die Deutsche Zeitung (Betrachtet im Abschnitt 1896 - 1900), Berlin (Diss.) 1938.

Helge Matthiesen: Bürgertum und Nationalsozialismus in Thüringen. Das bürgerliche Gotha von 1918 bis 1930 (= Veröffentlichungen der Historischen Kommission für Thüringen. Kleine Reihe, Bd. 2), Jena 1994.

Hans Martin Müller (ed.): Kulturprotestantismus. Beiträge zu einer Gestalt des modernen Christentums, Gütersloh 1992.

Thomas Nipperdey: Religion im Umbruch. Deutschland 1870 - 1918, München 1988.

Michael Peters: Der Alldeutsche Verband am Vorabend des Ersten Weltkriegs (1908 - 1914). Ein Beitrag zu Geschichte des völkischen Nationalismus im spätwilhelminischen Deutschland, Frankfurt ²1996.

Uwe Puschner: Die völkische Bewegung im wilhelminischen Kaiserreich. Sprache - Rasse - Religion, im Druck.

Uwe Puschner, Walter Schmitz, Justus H. Ulbricht: Vorwort, in: Uwe Puschner et al. (edd.): Handbuch zur „Völkischen Bewegung“ 1871 - 1918, München 1996, S. IX - XXIII.

Thomas Rösner: Adolf Bartels, in: Uwe Puschner et al. (edd.) Handbuch zur „Völkischen Bewegung“ 1871 - 1918, München 1996, S. 874 - 894.

Jürgen Steen: „Gruss aus dem Kölner Hof in Neu-Jerusalem“. Werbung für das „einzige judenfreie Hotel“ in Frankfurt, in: Helmut Gold, Lutz Backhaus (edd.): Abgestempelt. Judenfeindliche Postkarten. Auf der Grundlage der Sammlung Wolfgang Haney (= Kataloge der Museumstiftung Post und Telekommunikation, Bd. 4), Heidelberg 1999, S. 256 - 261.

Gisela Völger, Karin v. Wedel (edd.): Männerbande Männerbünde. Zur Rolle des Mannes im Kulturvergleich, Bd. 1, Köln 1990.

Hans-Ulrich Wehler: Deutsche Gesellschaftsgeschichte. Dritter Band. Von der deutschen Doppelrevolution bis zum Beginn des Ersten Weltkrieges 1849 - 1914, München 1995.

Wolfgang Wippermann: Der Ordensstaat als Ideologie. Das Bild des Deutschen Ordens in der deutschen Geschichtsschreibung und Publizistik (= Einzelveröffentlichungen der historischen Kommission zu Berlin, Bd. 24), Berlin 1979.

Eidstattliche Erklärung

Hiermit versichere ich an Eides Statt, daß ich die vorliegende Arbeit selbständig ohne fremde Hilfe und nur mit den angegebenen Hilfsmitteln verfaßt habe.

Berlin, den 19.04.01

.....

Ich damit einverstanden, daß meine Magister-Hausarbeit in der Bibliothek öffentlich eingesehen werden kann. Die Urheberrechte müssen gewahrt bleiben. Die Arbeit enthält keine Personenbezogenen Daten.

Berlin, den 19.04.01

.....